

Laporan Hasil Penelitian Kompetitif
Dosen Madya Kelompok

ANALISIS PEMBIAYAAN MODAL USAHA BAGI PEDAGANG DI KOTA LANGSA INVESTASI DALAM PERSPEKTIF SYARI'AH

Ketua:
Dr. Iskandar Budiman, MCL

Anggota:
Safwan Kamal, S.EI, M.EI
Fakhriansyah, MA

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
TAHUN 2017**

Hasil Penelitian Kelompok Dosen

**ANALISIS PEMBIAYAAN MODAL USAHA BAGI PEDAGANG
DI KOTA LANGSA DALAM PERSPEKTIF SYARIAH**

**Penelitian Kelompok Dosen
Unggulan Madya Kompetitif Kelompok**

**Pada IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**

DIPA Tahun Anggaran 2017

Peneliti :

**Dr. Iskandar Budiman, M.CL
Dr. Safwan Kamal, M.E.I
Fahriansah Lc, MA**

Pembantu Lapangan :

**Musyawir, S.HI
Riska Nuanda**

Pembantu Peneliti :

Uun Dwi Al Muddatstsir, SE

INSTITUT AGAMA ISLAMNEGERI (IAIN)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

TAHUN AKADEMIK

2017

LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN PENELITIAN

- A. Judul Penelitian : Analisis Pembiayaan Modal Usaha Bagi Pedagang di Kota Langsa dalam Perspektif Syariah
- B. Jenis Penelitian : Madya Unggulan Kompetitif Kelompok
- C. Kategori Keilmuan : Sosial Keagamaan
- D. Peneliti :
1. Ketua :
Nama : Dr. Iskandar Budiman, MCL
NIP : 19650616 199503 1 002
Pangkat/gol : Pembina Utama Muda/(IV/c)
 2. Anggota Peneliti
Nama : DR. Safwan Kamal, S.EI, M.EI
NIP : -
Pangkat/gol : -
Nama : Fahriansah, Lc,MA
NIP : -
Pangkat/gol : -
 3. Pembantu Peneliti
Nama : Uun Dwi Al Muddatstsir, SE
- E. Lokasi Penelitian : Kota Langsa (FEBI IAIN LANGSA)
- F. Jangka waktu Penelitian :
- G. Biaya yang diperlukan :

Penelitian ini disahkan pada:
Jum'at,
Peneliti,

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa,

Nurmawati, M.Pd
NIP. 19810112 200801 2 015

Dr. Iskandar Budiman, MCL
19650616 199503 1 002

Mengetahui,
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa,

Drs. H. Abdullah AR, MA
NIP. 19530705 197703 1 001

ANALISIS PEMBIAYAAN MODAL USAHA BAGI PEDAGANG DI KOTA LANGSA DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan, *Pertama*; untuk menganalisis bagaimanakah bentuk dan teknis pelaksanaan pembiayaan perbankan syariah bagi pedagang di kota Langsa dalam perspektif syariah, *Kedua*: untuk menganalisis bagaimanakah keunggulan dan kesulitan yang dialami pedagang dengan pemanfaatan pembiayaan perbankan syariah, *Ketiga*: untuk menganalisis apakah sebenarnya yang mendasari motif pedagang di Kota Langsa menggunakan jasa pembiayaan perbankan syariah. Dengan pendekatan kualitatif penelitian ini menemukan keunggulan yang pedagang rasakan dalam memanfaatkan pembiayaan perbankan syariah pada setiap produk-produknya adalah metode dan teknisnya cenderung lebih jelas dan tidak memberatkan para pedagang. Selain itu para pihak perbankan syariah melakukan pendekatan persuasif secara serius ketika pedagang mengalami kesulitan dalam melunasi angsuran bulanan. Karena kebanyakan pedagang yang memanfaatkan pembiayaan modal pada perbankan syariah menginvestasikan pada sektor usaha pangan (usaha mikro).

Bentuk dan teknis pelaksanaan pembiayaan perbankan syariah secara umum masih membingungkan para pedagang, namun mereka mendapatkan penjelasan secara detail tentang hal tersebut ketika dalam proses memenuhi bahan administrasi. Dan bahkan secara umum, pedagang merasa bahwa mereka mendapatkan pembinaan tentang bagaimana membuat laporan keuangan yang layak. Sekalipun sebagian pedagang merasa risih jika dikunjungi oleh pihak bank karena dilihat oleh penduduk sekitar dan menimbulkan rasa kecurigaan tentang kemampuan melunasi angsuran.

Motif pedagang di kota langsa menggunakan jasa pembiayaan perbankan syariah selain faktor tertera nama syariah adalah sistem bagi hasil yang ada pada perbankan syariah cenderung tidak memberatkan pada debitur dan segala kesulitan dapat dibicarakan dan secara persuasif.

Kata Kunci : Pembiayaan, modal usaha, Pedagang.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR IDENTITAS PENGESAHAN PENELITIAN	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Masalah Penelitian	3
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Signifikansi Penelitian	7
1.5 Kajian Riset Sebelumnya	8
1.6 Sistematika Penelitian	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Siklus kehidupan umat manusia dewasa ini berkembang pesat dengan tatanan kehidupan modern, terutama dalam hal perekonomian dan peradaban. Banyak inovasi-inovasi yang dilakukan manusia demi untuk memenuhi kebutuhannya. Dikarenakan setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala yang dibutuhkan dalam hidupnya. Meningkatnya pembangunan ekonomi keluarga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang akan mempengaruhi hubungan ekonomi regional dan internasional. Kondisi terakhir menunjukkan adanya satu rangkaian kegiatan di bidang ekonomi dan tingkat kesejahteraan rakyat yang berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan pendapatan negara, sehingga lahirnya berbagai regulasi tentang investasi diberbagai sektor ril dan pasar modal (M. Nasarudin dan Indra, 2007:10)

Sehubungan dengan maraknya pertumbuhan perekonomian berbasis syariah di tanah air dalam berbagai lini, para pakar ekonom muslim (praktisi dan akademisi) terus berupaya melahirkan konsep-konsep yang aplikatif tentang pembangunan perekonomian umat yang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu produk yang akan dibahas dan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan adalah konsep dan aplikasi pembiayaan menurut perspektif syariah dan perkembangannya.

Semakin pesatnya perkembangan bisnis syariah di Indonesia, maka peluang yang dihadapi oleh para pelaku bisnis syariah dalam mengembangkan sumber daya masyarakat adalah melakukan sosialisasi mengenai mekanisme transaksi dan operasionalisasi pada dunia bisnis tersebut, sehingga bisnis syariah yang ada

dapat berkembang dengan maksimal. Hal inilah yang menjadi tantangan pada bisnis syariah di Indonesia, dimana mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim dan mereka telah cukup lama bermitra dengan bank konvensional. Oleh karena itu partisipasi terhadap praktik muamalah dari masyarakat sangat diperlukan. Sementara tantangan yang dihadapi dalam investasi syariah adalah konsep bagi hasil yang tidak mampu memberikan patokan tingkat penghasilan yang pasti. Pintar tidaknya sang pengelola dana akan menjadi ukuran sekaligus berdampak pada hasil yang bisa diperoleh investor. Disadari bahwa instrumen investasi syariah masih terbatas, sehingga kemampuan pengelola dana dalam mengatur portofolionya juga harus piawai. Investasi syariah dengan prinsip kehati-hatian akan berupaya menekan terjadinya risiko yang lebih tinggi.

Kehadiran pembiayaan syariah sebagai alternatif mendapatkan tanggapan yang beragam dari masyarakat, tidak sedikit pula pandangan-pandangan negative dan terkesan menghakimi bank syariah itu sendiri. Salah satu kasus yang muncul kepermukaan persoalan pembiayaan syariah adalah kasus yang terjadi pada nasabah bank Aceh, salah seorang nasabahnya mengeluhkan melalui media online dan menjadi perbincangan hangat tentang beratnya tagihan yang harus ditanggung setelah melakukan pembiayaan pada bank syariah (Media Aceh Online). Oleh sebab itu, tentunya isu-isu negative yang mengarah pada bank syariah jika mengalir deras akan menghantam kemajuan bank syariah itu sendiri. Setidaknya pembenahan-pembenahan harus dilakukan oleh Perbankan Syariah guna menciptakan dua kemaslahatan yaitu masalah bagi lembaga keuangan tersebut dan masalah bagi nasabah.

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Syari`ah tergolong cepat dan salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama dan haram hukumnya dalam Islam. Rekomendasi hasil lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan itu ditujukan kepada MUI, Pemerintah dan seluruh umat Islam. Kepada MUI diamanatkan untuk mengambil prakarsa dalam

membentuk komisi perbankan bebas bunga, perintisan Baitul Mal Nasional, dan kerjasama dengan perguruan tinggi serta lembaga-lembaga penelitian dalam rangka menentukan arah kebijakan pengembangan sumber daya umat.

Arah kebijakan perkembangan perbankan Syari`ah saat ini ditandai dengan lahirnya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992, dimana terdapat beberapa perubahan yang memberi peluang yang lebih besar terhadap pengembangan perbankan Syari`ah, antara lain meliputi:

1. Memenuhi jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan Syari`ah yang berdampingan dengan sistem konvensional, mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.
2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur (*debtor and creditor relationship*)
3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*unproductive speculation*), pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

UU No. 10 tahun 1998 telah dijadikan landasan hukum yang cukup kuat serta menjamin adanya kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi serta masyarakat luas untuk kelembagaan dan kegiatan usaha bank Syari`ah. Ketetapan tersebut meliputi pengaturan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan aspek kelembagaan dan kegiatan usaha bank Syari`ah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat 3 UU No. 10 tahun 1998.

2. Ketentuan kliring instrumen moneter dan pasar uang antar bank. Di dalam penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah diamanatkan bahwa untuk mengantisipasi perkembangan bank berdasarkan prinsip Syari`ah, maka tugas dan fungsi BI perlu mengakomodasi prinsip-prinsip Syari`ah.

Dalam kegiatan operasional, bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuidasi. Bila terjadi kelebihan, maka bank melakukan penempatan kelebihan likuidasi sehingga bank memperoleh keuntungan. Sedangkan bila mengalami kekurangan likuidasi, maka bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan likuidasi dalam rangka kegiatan pembiayaan sehingga kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan baik. Bagi bank Syari`ah yang mengalami kekurangan dana dapat menerbitkan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) yang merupakan sarana penanaman dana bagi bank Syari`ah maupun bank konvensional. Untuk menjaga moneter, BI menyerap kelebihan likuiditas bank-bank Syari`ah melalui penerbitan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang didasarkan atas prinsip titipan (*wadiah*)¹.

Bank Syari`ah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua pihak. Kualitas perbankan Syari`ah sebagai lembaga perantara ditentukan oleh kemampuan manajemen bank untuk melaksanakan perannya.

Dalam Bank Syari`ah hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh

¹ Bank Indonesia, *Perbankan Syari`ah Nasional, Kebijakan dan Penembangan*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2001), hal. 7-11

karena itu tingkat laba bank Syari`ah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana².

Untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan bank Syari`ah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Adapun piranti syari`ah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bank Syari`ah dapat dibagi menjadi tiga produk, yaitu:

1. Produk penyaluran dana.
2. Produk penghimpunan dana.
3. Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

Bentuk penyaluran dana bank Syari`ah terdiri dari: jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus. Dalam penyaluran dana nasabah, secara garis besar produk pembiayaan Syari`ah terbagi dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual-beli.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan banyak ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli,

² Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari`ah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), hal. 51.

seperti: *murabahah*, *salam*, dan *istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa (*ijarah*). Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.

Sumber dana bank Syari`ah terdiri dari empat jenis, yaitu: modal, titipan, investasi dan investasi khusus. Modal titipan bisa dalam bentuk *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro dan *wadiah amanah* merupakan harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan modal investasi diaplikasikan dalam bentuk tabungan/deposito (*al-Mudharabah Mutlaqah*) dan tabungan bersyarat (*al-Mudharabah Muqayyadah*)

Operasional Bank Syari`ah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa valuta asing (*al-Sharf*), sewa tempat simpanan (*safe deposit box*), dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*).

Bantuan pinjaman modal usaha perbankan Syariah dapat berupa pembiayaan/pinjaman konsumsi dan investasi, bank syariah juga menyediakan pinjaman modal kerja bagi pengusaha yang membutuhkan tambahan modal kerja, baik untuk keperluan membeli bahan baku, pembayaran biaya produksi, pengadaan barang dan jasa, pengerjaan proyek maupun untuk kebutuhan modal kerja lainnya.

Fasilitas dari pembiayaan modal kerja perbankan syariah itu sendiri dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-

undangan yang berlaku serta mampu memenuhi tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bersama. Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).

Bank syariah dapat memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan seperti ini disebut dengan *mudharabah (trust finanshing)*. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara *periodic* dengan nisbah yang telah disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil yang menjadi bagian bank.

Pemerintah Kota Langsa sangat berkomitmen mendukung upaya peningkatan kreatifitas masyarakat terutama para pengusaha muda, kita memberikan kemudahan kepada para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), sehingga mereka akan merasa sebagai tuan di daerah sendiri. Pembangunan ekonomi kreatif ditopang oleh tiga pilar yaitu, budaya kreatifitas, daya inovasi dan kemajuan teknologi. Karena, maraknya peran daya kreatifitas dan inovasi tersebut, maka beberapa literature juga sering menyebutkan era sekarang ini sebagai abad inovasi. Saat ini inovasi diberbagai bidang nyaris berlangsung tanpa henti, dan sebagai konsekuensinya para investor/pemilik modal baik perseorangan maupun lembaga keuangan bank atau bukan bank semakin menempati peran penting dalam peradaban sekarang ini.

B. Rumusan Masalah

Secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya. Selain itu, prinsip pembiayaan syariah juga harus dilakukan tanpa paksaan, adil dan transaksinya berpijak pada kegiatan produksi dan jasa yang tidak dilarang oleh Islam, termasuk bebas manipulasi dan spekulasi (Afzalurrahman, 1995: 159-167).

Dari sini dapat diasumsikan bahwa bentuk investasi syariah dalam membangun ekonomi nasional harus diperhitungkan, karena tingkat perkembangannya yang relatif cepat. Demi terpenuhinya peluang dan tantangan tersebut, maka harus dirumuskan dan disosialisasikan mengenai manajemen investasi syariah, sehingga partisipasi masyarakat dalam bisnis ini juga akan meningkat.

Membahas manajemen investasi perspektif syariah tidak luput dari berbagai analisis, diantaranya analisis pembiayaan modal usaha bagi para pedagang yang dilakukan oleh lembaga keuangan resmi (perbankan). Sasaran utama penelitian ini terfokus pada kegiatan manajemen pembiayaan modal usaha oleh sejumlah bank syariah terhadap para pedagang di Kota Langsa. Informasi para pedagang dengan berbagai aktivitas perdagangannya menjadi sumber data primer. Untuk mempermudah pengembangan kasus dalam penelitian ini, maka lahirlah beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk dan teknis pelaksanaan pembiayaan perbankan syariah bagi pedagang di kota Langsa dalam perspektif syariah?
2. Bagaimanakah keunggulan dan kesulitan yang dialami pedagang dengan pemanfaatan pembiayaan perbankan syariah?
3. Apakah sebenarnya yang mendasari motif pedagang di Kota Langsa menggunakan jasa pembiayaan perbankan syariah?

C. Batasan Penelitian

Kegiatan masyarakat pedagang di Kota Langsa tentu saja tidak terlepas dari aspek perolehan berbagai bentuk pembiayaan modal usaha kecil dan menengah dari lembaga keuangan/ perbankan yang saling kompetitif. Dengan munculnya berbagai bentuk tawaran pembiayaan syariah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pedagang untuk bermitra dalam peningkatan kegiatan usaha mereka.

Penelitian ini lebih difokuskan pada upaya menganalisis bentuk-bentuk pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh bank syariah bagi pedagang, pada umumnya mereka tergolong pedagang skala kecil dan menengah, di Kota Langsa berdasarkan pengembangan nilai-nilai syariah dalam bermuamalah.

D. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimanakah bentuk dan teknis pelaksanaan pembiayaan perbankan syariah bagi pedagang di kota Langsa dalam perspektif syariah?
2. Untuk menganalisis bagaimanakah keunggulan dan kesulitan yang dialami pedagang dengan pemanfaatan pembiayaan perbankan syariah?
3. Untuk menganalisis apakah sebenarnya yang mendasari motif pedagang di Kota Langsa menggunakan jasa pembiayaan perbankan syariah?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memeberikan beberapa manfaat yang signifikan, diantaranya:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang minat para pedagang terhadap memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang berbasis syariah, selanjutnya juga sebagai indikator bagi lembaga perbankan syariah terhadap prosentase tingkat pemasaran pembiayaan.

2. Secara praktis tersosialisasikan prinsip-prinsip ajaran islam dalam bermuamalah, khususnya bidang pembiayaan modal usaha melalui lembaga perbankan.
3. Secara filosofis futuristic penelitian ini akan melahirkan beberapa rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk melakukan pembenahan lembaga perbankan dan peningkatan ketrampilan dalam pengembangan modal usaha bagi masyarakat.

F. Kajian Riset Sebelumnya

Kondisi ekonomi Aceh tampak bergerak maju sekarang, walaupun ini baru terjadi di sektor konstruksi dan kegiatan yang terkait dengan konstruksi. Namun perlu diwaspadai bahwa ini merupakan gelembung-gelembung ekonomi temporer (*economic bubbles*), belum mengindikasikan pertumbuhan ekonomi riil. Investasi belum tumbuh, penyerapan tenaga kerja permanen belum tampak, kendati di beberapa kegiatan saja. Sektor pertanian belum tumbuh dengan baik, mungkin terkendala dengan modal kerja dan daya tarik pekerja di sektor yang sedang *booming* (konstruksi di perkotaan). Sektor prioritas dan kegiatan pertanian (*agro processing*) perlu dijadikan sektor yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah bagi produk pertanian. Energi adalah sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan. Infrastruktur (terutama jalan dan pelabuhan laut) juga menjadi prioritas (Data BPS diolah: Sensus Ekonomi, 2015).

Untuk menggerakkan perekonomian Aceh, perlu *Big-Push*, dalam makna perlu ada program pembangunan kembali ekonomi, meletakkan fondasi yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang dapat menciptakan kesempatan kerja yang luas, untuk memperkecil angka pengangguran (pengangguran terbuka sekitar 9 persen ditambah setengah pengangguran/pekerja musiman yang mencapai lebih 40 persen).

Sektor primer (pertanian, perikanan, dan pertambangan) menyumbang sekitar 53% terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Sektor tersier seperti hotel, perdagangan dan restoran memberi kontribusi semakin besar (lebih seperempat Produk Domestik Regional Bruto =PDRB). UKM mempunyai basis yang kuat, dalam arti mereka menggunakan bahan baku lokal, tenaga kerja lokal, dan sebagian besar pasar adalah lokal. Kontribusinya terhadap perekonomian Aceh sangat besar, tapi masih terbatas pada produk kerajinan, sebagian manufaktur untuk pasar lokal, perdagangan, dan jasa-jasa (Data BPS diolah: Sensus Ekonomi, 2015).

Iklim investasi di Aceh, secara normatif harus dibangun pemahaman dasar suatu model yang memperlihatkan bagaimana menentukan persediaan kapital optimal (*the optimal stock of capital*) di negara mayoritas muslim. Setiap investor yang akan melakukan investasi di Prov. Aceh suatu waktu nanti dituntut agar setuju dengan prinsip-prinsip investasi dalam sistem ekonomi Islam, yaitu: (a) ada sanksi bagi pemegang aset tidak produktif (*hoarding idle assets*); (b) dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi; (c) tingkat bunga untuk berbagai pinjaman adalah nol (MM. Metwalli, 1995:70).

Dalam prinsip ekonomi Islam yang bakal berkembang di Aceh, larangan spekulasi bagi para investor berimplikasi terhadap perilaku ekonomi, yaitu (MM. Metwalli, 1995:72):

1. Tidak ada tabungan yang disalurkan ke usaha yang mencari untung dari capital gains, oleh sebab itu tabungan harus diaktifkan dalam bentuk investasi nyata.
2. Permintaan uang untuk spekulasi tidak ada dalam ekonomi Islam, oleh sebab itu tidak dijumpai permintaan uang untuk tujuan spekulasi seperti konsepsi Keynes.

3. Disebabkan tidak ada aktivitas spekulasi di pasar modal dalam jangka pendek, maka tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi (*marginal efficiency of capital*) akan lebih stabil.

Kebijakan umum Pemerintah Kota Langsa dalam pembangunan jangka menengah ini hendaknya dapat menjadi acuan bagi segenap SKPK dalam merumuskan program sektoral maupun program lintas sektoral, sehingga dapat dicapai kinerja yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi keberadaannya. Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan kota serta mencermati gambaran umum potensi kota, maka Pemerintah Kota memandang perlu untuk menetapkan arah kebijakan umum dan program pembangunan.

Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kota Langsa untuk menurunkan ketimpangan kemiskinan dan distribusi pendapatan, diantaranya adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan hidup dan pendapatan masyarakat:
 - a. Program PNPB mandiri perdesaan dan perkotaan,
 - b. Program peningkatan alokasi dana gampong,
 - c. Program bantuan kredit dan modal usaha,
 - d. Program bantuan raskin, dan
 - e. Program pemberdayaan sosial-ekonomi
2. Peningkatan UKM dan membangun sentra-sentra ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan:
 - a. Program pengembangan industri Kecil dan Menengah
 - b. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
 - c. Program pengembangan kualitas kelembagaan koperasi
 - d. Program Transmigrasi Lokal
 - e. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

- f. Program Peningkatan dan kerja sama investasi
- g. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
- h. Program Peningkatan kesejahteraan Petani.
- i. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- j. Program Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir.
- k. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian.
- l. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Dalam melihat permasalahan dapat dijelaskan, bahwa Kota Langsa sebagai kota dunia ketiga (yang sedang berkembang) mengalami proses dimana implementasi pembangunan adalah sebagai masalah internal. Sebab, dalam teori pembangunan terutama dalam penjelasan Teori Modernisasi menyebutkan bahwa faktor-faktor internal yang menjadi dalam permasalahan tersebut adalah:

1. Teori Harrod – Domar: Tabungan dan Investasi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat atau daerah tersebut juga rendah. Pada dasarnya masalah pembangunan merupakan masalah menambahkan investasi modal dan masalah keterbelakangan pembangunan adalah kekurangan modal. Kalau ada modal dan modal itu di investasikan, hasilnya berdampak terhadap pembangunan ekonomi. Maka dengan demikian kondisi Kota Langsa hari ini adalah dimana masalah investasi dan permodalan merupakan masalah yang sangat signifikan. Ini terlihat yaitu terbatasnya investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi, dan rendahnya produktivitas dan UMKM, sehingga terjadinya tingkat kesejahteraan yang masih dibawah standar dan ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Langsa.

2. David McClelland: Prestasi dan Kewirausahaan

Konsep pembangunan dengan kebutuhan atau dorongan untuk berprestasi. Orang dengan kewirausahaan yang tinggi, yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi, mengalami kepuasan bukan karena mendapat imbalan dari hasil kerjanya, tetapi karena hasil kerja tersebut dianggap baik.

Dari hasil survey Pemerintahan Kota Langsa menunjukkan bahwa kurangnya dorongan masyarakat untuk berprestasi dan memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi. Sebaliknya paradigma masyarakat hanya terfokus pada sektor pemerintah daerah, dengan harapan pemerintah daerah dapat memberikan pendapatan kepada masyarakat melalui seperti Bantuan Modal Usaha, Pembagian Raskin, Pemberian Proyek, dan sebagainya. Maka dengan demikian Kota Langsa hari ini mengalami masalah internal pembangunan dengan Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai dorongan untuk berprestasi dan jiwa kewirausahaan.

Kota Langsa dalam melakukan program-program pemerintah daerah dalam menjawab permasalahan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan tersebut juga tidak luput dari ketergantungan dari Pemerintah Provinsi melalui dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK). Maka kondisi tersebut dapat dijelaskan menurut Teori Modernisasi Baru dalam implementasi program-program pembangunan, yaitu:

3. Modernisasi Baru untuk Percepatan Pembangunan

Konsep pembangunan di Aceh sebagai sebuah bentuk modernisasi pembangunan baru dan ledakan pembangunan yang terjadi, serta hubungan keduanya terhadap percepatan pembangunan melalui dana otsus Aceh. Lahirnya kebijakan desentralisasi asimetrik berupa pemberian otonomi khusus atau kewenangan khusus kepada suatu daerah otonom yang sedang bergolak dan hendak melepaskan diri serta

didukung oleh dana otonomi khusus untuk mempercepat pembangunan diyakini merupakan bagian dari model pembangunan yang berlandaskan modernisasi baru.

4. Kemandirian dari Ketergantungan atas Dana Otonomi Khusus

Ketergantungan Aceh terhadap dana otsus dalam wilayah fiskal struktur anggaran daerah seharusnya mampu memberikan nilai lainnya, yaitu kesiapan Aceh menyongsong kemandirian apabila dana otsus tersebut berakhir. Hal penting yang diperlukan adalah menggeser paradigma pembangunan Modernisasi Baru, dari ketergantungan terhadap transfer pusat menjadi paradigma ketergantungan terhadap sumber pendapatan daerah. Namun, perkembangan sumber pendapatan daerah sebelum dan saat menerima dana otsus cenderung fluktuatif.

Dengan mendominasinya dana otsus dalam struktur APBA dan APBK di Aceh, seharusnya arah pembangunan prioritas otonomi khusus juga diarahkan pada wilayah pembangunan ekonomi. Namun, faktanya realisasi dana otsus lebih ditujukan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah, walaupun realisasi tersebut pun menuai masalah inefisiensi.

Oleh karena itu, ketergantungan terhadap dana otsus saat ini sebaiknya juga dimanfaatkan untuk pembangunan yang lebih luas, yaitu:

- a. Memaksimalkan sektor-sektor lapangan usaha yang menyumbang Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).
- b. Memperkuat ekonomi rakyat melalui pembinaan dan penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
- c. Mendukung upaya peningkatan kinerja sektor pajak, retribusi daerah dan zakat; dan
- d. Membuka kesempatan bagi swasta untuk terlibat dalam bisnis dan investasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam di Aceh.

Keempat hal tersebut menjadi bagian yang bisa dilaksanakan apabila pembangunan prioritas kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Aceh semakin baik, pengentasan pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan semakin nyata, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi semakin berkembang.

Perekonomian Aceh harus beralih dari *commodity-based economy* kepada perekonomian yang berimbang antar berbagai sektor. Tidak perlu dikembangkan banyak komoditas dalam skala yang kecil-kecil, melainkan fokus pada komoditas tertentu yang *competitive*, mempunyai skala produksi yang besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Tingkatkan SDM melalui alih orientasi pembangunan wilayah kepada pembangunan manusia dengan menyediakan *basic needs* dan *social assets*. Masyarakat yang memiliki sumber daya yang handal menjadi aset produktif yang mempunyai otoritas untuk menjamin kelangsungan hidupnya. (Iskandar Budiman, 2016 : 5)

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sejarah Perbankan Syariah

Jenis bank jika dilihat dari cara menentukan harga terbagi menjadi dua macam, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Hal utama yang menjadi perbedaan antara kedua jenis bank ini adalah dalam hal penentuan harga, baik untuk harga jual maupun harga beli. Dalam bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan kepada bunga, sedangkan dalam Bank Syariah didasarkan kepada *konsep Islam*, yaitu kerjasama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.

Sejarah, awal mula kegiatan Bank syariah yang pertama sekali dilakukan adalah Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940-an. Kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa It Ghamr Bank. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih berskala kecil.

Di Uni Emirat Arab, baru tahun 1975 dengan berdiri Dubai Islamic Bank. Kemudian di Kuwait pada tahun 1977 berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Selanjutnya kembali di Mesir pada tahun 1978 berdiri Bank Syariah yang diberi nama Faisal Islamic Bank. Langkah ini kemudian diikuti oleh Islamic International Bank for Investment and Development Bank.

Di Siprus tahun 1983 berdiri Faisal Islamic Bank of Kibris. Kemudian di Malaysia Bank syariah lahir tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan pada tahun 1999 lahir pula Bank Bumi Putera Muamalah.

Di Iran sistem perbankan syariah mulai berlaku secara nasional pada tahun 1983 sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Islam. Kemudian di Turki negara yang berideologi sekuler Bank Syariah lahir tahun 1984 yaitu

dengan hadirnya Daar al-Maal al-Islami secara Faisal Finance Institutional dan mulai beroperasi tahun 1985.³

Salah satu negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada tahun 1979 beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama kepada petani dan nelayan.

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang Bank Syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980.

Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalah Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang. Yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar dan kota lainnya.

Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran Bank Syariah di Indonesia khususnya cukup mengembirakan. Disamping BMI, saat ini juga telah lahir Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian berikutnya berdiri Bank Syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada, seperti, Bank BNI, Bank IFI, Bank BPD Jabar. Bank-Bank Sayariah

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h.

lain yang direncanakan akan membuka cabang adalah BRI, Bank Niaga dan Bank Bukopin.

Kehadiran Bank Syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Muslim, tetapi juga bank milik non-Muslim. Saat ini Bank Islam sudah tersebar diberbagai negara-negara Muslim. Dan non-Muslim, baik di Benus Amerika, Australia dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan keuangan dunia seperti ANZ, Chase Chemical Bank, dan Citibank telah membuka cabang yang berdasarkan syariah.⁴

B. Produk Bank syariah

Sama seperti halnya bank konvensional, Bank Syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-jenis produk Bank Syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut.

1. Al-wadi'ah (Simpanan)

Al-wadi'ah merupakan titipan atau simpanan pada Bank Syariah. Prinsip *Al-wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu kepihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Penerimaan simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang tersejadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

Akan tetapi, dewasa ini agar uang yang dititipkan tidak mengganggu begitu saja, oleh si prneyimpan uang titipan tersebut (Bank Syariah)

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h.

digunakan untuk kegiatan perekonomian. Tentu saja penggunaan uang titipan harus terlebih dahulu meminta izin kepada si pemilik uang dan dengan catatan si pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian, prinsip *yad al-amanah* (tangan amanah) menjadi *yad adh-dhammah* (tangan penanggung). Mengacu pada prinsip *yad adh-dhammah* bank sebagai penerima dana dapat memanfaatkan dana titipan seperti simpanan giro dan tabungan, dan deposito berjangka untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Yang terpenting dalam hal ini si penyimpan bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang menimpa uang tersebut.

Konsekuensi dari diterapkannya prinsip *yad adh-dhammah* pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank. Sebagai imbalan kepada pemilik dana di samping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus untuk giro wadiah. Artinya bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atau pemakain uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang. Pemberi jasa berupa insentif atau bonus biasanya digunakan istilah nisbah atau bagi hasil antara bank dengan nasabah. Bonus biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan.⁵

Contoh Rekening Giro Wadiah

Tn. Seron Sidik memiliki rekening giro wadiah di Bank Syariah Pangkal Pinang dengan saldo rata-rata pada bulan Mei 2003 adalah Rp 1.000.000,-. Bonus yang diberikan Bank Syariah Pangkal Pinang kepada

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 187

nasabah adalah 30% dengan saldo rata-rata minimal Rp 500.000,-. Diasumsikan total dana giro wadiah di Bank Syariah Pangkal Pinang adalah Rp 1.000.000.000,-. Pendapatan Bank Syariah Pangkal Pinang dari pengguna giro wadiah adalah Rp 100.000.000,-.

Pertanyaan:

Berapa bonus yang diterima oleh Tn. Seron Sidik pada akhir bulan Mei 2003.

Jawab:

$$\text{Bonus yang diterima} = \frac{R \ 1.0 \ .0}{R \ 1.0 \ .0 \ .0} \times \text{Rp } 1.000.000.000 \times 30\% = \text{Rp}30.000,-$$

(sebelum dipotong pajak)

Contoh Perhitungan Keuntungan Tabungan Mudharabah

Tn. Armi Arup memiliki tabungan di Bank Syariah Tanjung Pandan. Pada Bulan juni 2003 saldo rata-rata tabungan Tn. Armi Arup adalah sebesar Rp1.000.000,-. Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara Bank Syariah Tanjung Pandan dengan depositan adalah 40:60. Saldo rata-rata tabungan per bulan di seluruh Bank Syariah Tanjung Pandan adalah Rp5.000.000.000,- emudian pendapatan Bank Syariah Tanjung Pandan yang dibagi hasilkan adalah Rp800.000.000,-.

Pertanyaan:

Berapa keuntungan Tn. Armi Arup pada bulan yang bersangkutan

Jawab:

$$\text{Keuntungan Tn. Amir Arup} = \frac{R \ 1.0 \ .0}{R \ 5.0 \ .0 \ .0} \times \text{Rp}800.000.000 \times 60\% = \text{Rp}96.000$$

(sebelum dipotong pajak)

Contoh Perhitungan Keuntungan Deposit Mudharabah

Tn. Adam Syah Irawan memiliki deposito sebesar Rp100.000.000,- untuk jangka waktu 1 bulan di Bank Syariah Sungailiat. Bagi hasil (nisbah)

antara Bank Syariah Sungailiat dengan nasabah adalah 45:55. Saldo rata-rata deposito per bulan di Bank Syariah Sungailiat adalah Rp8.000.000.000,-. Kemudian pendapatan yang dibagikan di Bank Syariah Sungailiat adalah Rp500.000.000,-.

Pertanyaan:

Berapa keuntungan Tn. Adam Syah Irawan dari nisbah yang ditetapkan

Jawab:

Keuntungan nasabah = $\frac{R\ 1\ .0\ .0}{R\ 8.0\ .0\ .0} \times Rp500.000.000 \times 5\% = Rp3.437.500$
(sebelum dipotong pajak)

2. Pembiayaan dengan Bagi Hasil

Penyaluran dana dalam Bank Konvensional, kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam Bank Syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam Bank Syariah tidak ada istilah bunga, Tetapi Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam Bank Syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu:

- al-musyarakah
- al-mudharabah
- al-muza'arah
- al-musaqah

untuk lebih jelasnya keempat macam prinsip utama bagi hasil dalam Bank Syariah di atas akan diuraikan sebagai berikut.

a. Al-Musyarakah

Al-Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesempatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam praktik *Al-Musyarakah* diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Nasabah yang dibiayai dengan bank sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. *Al-Musyarakah* dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.

Contoh kasus untuk prinsip *Al-Musyarakah* adalah sebagai berikut. Tn Robidi hendak melakukan suatu usaha, tetapi kekurangan modal. Modal yang dibutuhkan sebesar Rp40.000.000,- sedangkan modal yang dimilikinya hanya tersedia Rp 20.000.000,-. Ini berarti Tn. Robidi kekurangan dana sebesar Rp20.000.000,-. Untuk menutupi kekurangan dana tersebut Tn Robidi meminta bantuan Bank Syariah Tobaoli dan disetujui. Dengan demikian, modal untuk usaha atau proyek sebesar Rp40.000.000,- dipenuhi oleh Tn. Robidi 50% dan Bank Syariah Tobaoli 50%. Jika pada akhirnya proyek tersebut memberikan keuntungan sebesar Rp15.000.000,- maka pembagian hasil keuntungan adalah 50:50, artinya 50% untuk Bank Syariah Tobaoli (Rp7.500.000) 50% untuk Tn. Robidi (Rp7.500.000). dengan catatan pada akhir suatu usaha Tn. Robidi tetap akan mengembalikan uang sebesar Rp20.000.000,- ditambah Rp7.500.000,- untuk keuntungan Bank Syariah Tobaoli dari bagi hasil.

b. *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola yang bertanggung jawab.

Dalam praktiknya *mudharabah* terbagi dalam dua jenis, yaitu *mudharabah muthalaqah* dan *mudharabah muqayyah*. Pengertian *mudharabah muthalaqah*

merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah maqayyah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthalaqah* dimana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

Dalam dunia perbankan *al-mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan model kerja. Dana untuk kegiatan *mudharabah* diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.

Contoh untuk kasus ini misalnya Ny. Pariani hendak melakukan usaha dengan modal Rp50.000.000,-. Diperkirakan dari usaha tersebut akan memperoleh pendapatan Rp10.000.000,- per bulan dan modal disediakan seluruhnya oleh Bank Syariah Manggar. Dari keuntungan ini disisihkan dulu untuk mengembalikan modal, misalnya Rp4.000.000,-. Selebihnya dibagikan antara Bank Syariah Manggar dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, yaitu 60:40, sehingga diperoleh $(60\% \times \text{Rp}6.000.000,-) = \text{Rp}3.600.000,-$ untuk Bank Syariah Manggar dan $40\% (40\% \times \text{Rp}6.000.000,- = \text{Rp}2.400.000,-)$ untuk Ny. Pariani.

c. Al-Muza'arah

Al-muza'arah merupakan kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang *plattation* atas dasar bagi hasil panen.

Pemilik lahan dalam hal ini menyediakan lahan, benih, dan pupuk. Sedangkan penggarapa menyediakan keahlian, tenaga dan waktu. Keuntungan diperoleh dari hasil panen dengan imbalan yang telah disepakati.

d. Al-Musaqah

Pengertian *Al-Musaqah* adalah bagian dari *al-Muza'arah*, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam konteks adalah kerja sama pengolahan pertanian antar pemilik lahan dengan penggarap.

e. Bai'al Murabahah

Bai'al Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberi tahu harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Sebagai contoh harga pokok barang "Gunung Pelawan" Rp100.000,-. Keuntungan yang diharapkan adalah sebesar Rp5.000,-, sehingga harga jualnya Rp 105.000,-. Kegiatan Bai'al-Murabahah ini baru dilakukan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, baru kemudian dilakukan pemesanan. Dalam dunia perbankan kegiatan Bai'al Murabahah pada pembiayaan produk barang-barang investasi baik dalam negeri maupun luar negeri seperti *Letter of credit* atau lebih dikenal dengan nama L/C.

Sebagai contoh Ny. Solawati memerlukan sebuah mobil senilai Rp30.000.000,-. Jika Bank Syariah Muntok yang membiayai pembelian mobil tersebut, maka Bank Syariah Muntok mengharapkan suatu keuntungan sebesar Rp6.000.000,- selama 3 tahun, maka harga yang ditetapkan kepada Ny.Solawati adalah Rp36.000.000,-. Kemudian jika nasabah setuju, maka nasabah dapat mencicil dengan angsuran Rp1.000.000,- per bulan (di peroleh dari Rp36.000.000,-:36 bulan) kepada Bank Syariah Muntok.

f. Bai'as-Salam

Bai'as-Salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Prinsip yang harus dianut adalah

harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

Sebagai contoh seorang petani Cengkeh yang bernama Ny.Nuryan Migami hendak menanam Cengkeh dan membutuhkan dana sebesar Rp200.000.000,- untuk satu hektar. Bank Syariah Blinyu menyetujui dan melakukan akad dimana Bank Syariah Blinyu akan membeli hasil Cengkeh tersebut sebanyak 10 ton. Dengan harga Rp200.000.000,- selama 1 tahun. Pada saat jatuh tempo petani harus menyerahkan Cengkeh sebanyak 10 ton. Kemudian Bank Syariah Blinyu dapat menjual Cengkeh tersebut dengan harga yang relatif lebih tinggi misalnya Rp250.000,-per kilo. Dengan demikian, penghasilan bank adalah 10 ton x Rp 25.000,- = Rp250.000.000,-. Dari hasil tersebut Bank Syariah Blinyu akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000.000,- setelah dikurangi modal yang telah diberikan oleh Bank Syariah Blinyu, yaitu Rp250.000.000,- dikurangi Rp200.000.000,-

g. Bai 'Al-Istihna'

Bai' Al-Istihna' adalah bentuk khusus dari akad *Bai'as-Salam*, oleh karena itu, ketentuan dalam Bai' al-Istihna' mengikuti ketentuan dan aturan Bai'as-Salam. Pengertian Bai' al-Istihna' adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan dimuka atau secara angsuran perbulan atau dibelakang.

Sebagai contoh PT Bukit Layang yang bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan topi dan memperoleh ordeer untuk membuat topi anak sekolah dasar (SD) senilai Rp60.000.000,- dan mengajukan permodalan kepada Bank Syariah Jebus. Harga per sepasang sepatu yang diajukan adalah Rp85.000,- dan pembayarannya diangsur selama tiga bulan. Harga per pasang sepatu dipasaran sekitar Rp90.000,-. Dalam hal ini Bank Syariah Jebus tidak tahu berapa biaya

pokok produksi. PT Bukit Layang hanya memberikan keuntungan Rp5.000,- per pasang sepatu atau keuntungan keseluruhan adalah Rp3.529.412,- yang diperoleh dari hitungan:

$$\frac{R\ 6\ .0\ .0}{R\ 8\ .0} \times Rp5.000 = Rp3.529.412$$

Bank Syariah Jebus dapat menawar harga yang diajukan oleh PT Bukit Layang dengan harga yang lebih murah sehingga dapat dijual kepada masyarakat dengan harga murah pula. Katakanlah misalnya Bank Syariah Jebus menawar harga Rp86.000,- per pasang sehingga masih untung Rp4.000,- per pasang dan keuntungan keseluruhan adalah:

$$\frac{R\ 6.0\ .0}{R\ 8\ .0} \times Rp4.000 = Rp2.790.698$$

h. Al-Ijarah (*Leasing*)

Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas abarang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan *leasing*, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease*.

i. Al-Wakalah (*Amanat*)

Wakalah atau *Wakilah* artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.

j. Al-Kafalah (*Garansi*)

Pengertian *al-kafalah* adalah jaminan yang diberikan penanggung pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula yang diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepihak lain. Dalam

dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

k. Al-Hawalah

Al-Hawalah merupakan pengalihan uang dari uang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada lain pihak. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau *Factoring*.

l. Ar-Rahn

Ar-Rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.⁶

C. PEMBIAYAAN

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan : Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁷

Istilah pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 187

⁷ UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ayat 1 pasal 12.

yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.⁸

Menurut M. Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.⁹

Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan memang relatif masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yaitu bank. Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financing institution*. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Adapun lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financial institution*. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Jadi, dalam kegiatan usahanya lembaga keuangan, yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Dengan demikian, istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya di bandingkan dengan istilah

⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), h. 304.

⁹ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 160.

lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.¹⁰

2. Landasan Al Qur'an Tentang Pembiayaan

Al qur'an sebagai wahyu turut membahas persoalan yang bersifat umum mengenai perserikatan khususnya pembiayaan. Ayat-ayat ini menjadi acuan dalam konsep pembiayaan yang diterapkan dalam lembaga keuangan Islam saat ini.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ
بِعَظْمِهِمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿٢٤﴾

Artinya : *Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*¹¹

Disamping ayat di atas, ayat memiliki unsur dengan karakter pembiayaan juga dapat di peroleh dari firman Allah berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ

¹⁰ Sunaryo , *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta : Sinar Grafika:2008),h.1-2.

¹¹ Q.S. Shad ayat 24

فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka

Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹²

3. Konsep Analisis Pembiayaan

Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Salah satu perbedaan yang mendasar antara Lembaga Keuangan Syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah keterjaminan *underlying transaction* yang jelas, sehingga uang tidak boleh mendatangkan keuntungan dengan sendirinya, tanpa ada alasan transaksi, seperti jual beli yang akan menimbulkan margin, sewa-menyewa yang akan menimbulkan *fee* dan penyertaan modal yang akan memperoleh bagi hasil. Dengan kata lain, perbedaan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional adalah terletak pada akad atau transaksinya.¹³

Pada dasarnya suatu akad/perjanjian tidak memerlukan format tertentu. Sesuai asas konsensualitas, perjanjian telah timbul sejak telah tercapainya kesepakatan.¹⁴ Para pihak dianggap telah mempunyai hak dan kewajiban pada saat disepakatinya meskipun dibuat secara lisan. Namun demikian demi kepastian hukum, perlindungan para pihak dan pembuktian, perjanjian lazim dituangkan dalam suatu format dan pembuktian, perjanjian lazim dituangkan dalam suatu format sebagai formalitas seperti dalam bentuk akta (pernyataan tertulis).

Akta merupakan suatu pernyataan tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh seorang atau para pihak dalam suatu perjanjian dengan maksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Adanya akta ini akan memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi para pihak saat terjadinya sengketa. Disamping itu, adanya akta perjanjian “tertentu” juga

¹² Q.S. Al Baqarah 282

¹³ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.v

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermesa, 1976),h. 15.

merupakan persyaratan yang ditentukan perundang-undangan agar perjanjian tersebut dinilai sah. Misalnya untuk Perjanjian Kredit Pembiayaan harus dibuat secara tertulis dan surat kuasa memasang hak dan tanggung jawab harus dibuat dengan akta notariil.¹⁵

Pembiayaan sebagai salah satu unsur untuk menambah modal masyarakat/ nasabah dalam pengelolaan usaha sektor riil memerlukan beberapa analisis yang dilakukan oleh pihak bank. Analisis ini digunakan untuk memastikan kemampuan nasabah (yang menerima pembiayaan) dapat mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan sesuai dengan kesepakatan:

a) Jenis aspek yang di analisa

Jenis-jenis aspek yang dianalisa secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

Analisa terhadap kemauan bayar, disebut analisa kualitatif . Aspek yang dianalisa mencakup karakter/ watak dan komitmen dari nasabah. Analisa terhadap kemampuan bayar, disebut dengan analisa kuantitatif. Pendekatan yang dilakukan dalam perhitungan kuantitatif , yaitu untuk menentukan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal kerja nasabah adalah dengan pendekatan pendapatan bersih.¹⁶

b) Kriteria Pemberian Pembiayaan

Jangan pernah memberikan pembiayaan bila pertimbangan lebih kepada :

- 1) Belas kasihan
- 2) Kenalan (bersaudara atau teman)
- 3) Nasabah orang terhormat (terkenal, disegani, status sosial tinggi dll)

Utamakan berdasarkan unsur-unsur :

¹⁵ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.2

¹⁶ BPRS PNM Al-Ma'soem, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Bandung : BPRS PNM Al-Ma'soem, 2004) ,h. 5

- 1) Kelayakan usaha
- 2) Kemampuan membayar

Aspek yang dinilai sebelum melakukan analisa pembiayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Kemampuan memperoleh keuntungan.
- 2) Sisa pembiayaan dengan pihak lain (kalau ada).
- 3) Bebas rutin di luar kegiatan usaha.¹⁷

c) Prinsip – Prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu :

a. Character

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b. Capacity

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

c. Capital

¹⁷ *Ibid.*,

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. Collateral

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. Condition

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

f. Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.”¹⁸

4. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi

¹⁸ BPRS PNM Al-Ma'soem, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Bandung : BPRS PNM Al-Ma'soem, 2004), h. 7.

dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.¹⁹

5. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.²⁰

6. Jenis Pembiayaan

- a. Berdasarkan Tujuan Penggunaannya, dibedakan dalam :
 - ✓ Pembiayaan Modal Kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.
 - ✓ Pembiayaan Investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap / investaris.

¹⁹ Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, *Manajemen operasional Bank Syariah* (Cirebon : STAIN Press, 2009) hal. 68.

²⁰ *Ibid.*,

- ✓ Pembiayaan Konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan (pribadi).
- b. Berdasarkan Cara Pembayaran / Angsuran Bagi Hasil, dibedakan dalam:
- ✓ Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya bulanan.
 - ✓ Pembiayaan Dengan Bagi Hasil Angsuran Pokok Periodik dan Akhir, yakni untuk bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran
 - ✓ Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.
- c. Berdasarkan Metode Hitung Angsuran yang akan digunakan. Ada tiga metode yang ditawarkan yaitu :
- ✓ Efektif, yakni angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran. Tipe ini adalah angsuran pokok pembiayaan meningkat dan bagi hasil menurun dengan total sama dalam periode angsuran.
 - ✓ Flat, yakni angsuran pokok dan margin merata untuk setiap periode
 - ✓ Sliding, yakni angsuran pokok pembiayaan tetap dan bagi hasilnya menurun mengikuti sisa pembiayaan (outstanding)
- d. Berdasarkan Jangka Waktu Pemberiannya, dibedakan dalam
- ✓ Pembiayaan dengan Jangka Waktu Pendek umumnya dibawah 1 tahun
 - ✓ Pembiayaan dengan Jangka Waktu Menengah umumnya sama dengan 1 tahun
 - ✓ Pembiayaan dengan Jangka Waktu Panjang, umumnya diatas 1 tahun sampai dengan 3 tahun.

- ✓ Pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan, atau penyelamatan pembiayaan.²¹

7. Prosedur Analisis Pembiayaan

Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah.

- a) Berkas pencataan.
- b) Data pokok dan analisis pendahuluan.
- c) Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
- d) Rencana pembelian, produksi dan penjualan
- e) Jaminan
- f) Laporan keuangan
- g) Data kualitatif dari calon debitur
- h) Penelitian data
- i) Penelitian atas realisasi usaha
- j) Penelitian atas rencana usaha
- k) Penelitian dan penilaian barang jaminan
- l) Laporan keuangan dan penelitiannya.²²

8. Analisa Setiap Aspek Pembiayaan

Setelah mengetahui secara jelas titik kritis dari suatu usaha calon nasabah pembiayaan, maka berikutnya adalah melakukan analisa setiap aspek yang berkaitan dengan usaha calon nasabah pembiayaan tersebut.

²¹ BPRS PNM Al-Ma'soem, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Bandung : BPRS PNM Al-Ma'soem, 2004) ,h. 3.

²² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*(Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), h. 305

- a. Aspek Yuridis
 - 1) Kapasitas untuk mengadakan perjanjian
 - 2) Status badan sesuai dengan ketentuan hukum berlaku
- b. Aspek Pemasaran
 - 1) Siklus hidup produk
 - 2) Produk substitusi
 - 3) Perusahaan pesaing
 - 4) Daya beli masyarakat
 - 5) Program promosi
 - 6) Daerah pemasaran
 - 7) Faktor musim
 - 8) Manajemen pemasaran
 - 9) Kontrak penjualan
- c. Aspek Teknis
 - 1) Lokasi Usaha
Memiliki Surat Keterangan Domisili, Dekat pasar, bahan baku, tenaga kerja, suply peralatan, transportasi, dan lain-lain.
 - 2) Fasilitas gedung tempat usaha
IMB, SHM / HGB / Surat Sewa, daya tampung, persyaratan teknis seperti Amdal, dan lain-lain.
 - 3) Mesin-mesin yang dipakai
 - 4) Kapasitas, konfigurasi mesin, merk, reparasi, fleksibilitas
 - 5) Proses produksi : Efisiensi proses, standar proses, desain dan rencana produksi.
- d. Aspek Keuangan
 - 1) Kemampuan memperoleh keuntungan
 - 2) Sisa pembiayaan dengan pihak lain
 - 3) Beban rutin di luar kegiatan usaha
 - 4) Arus kas
- e. Aspek Jaminan
 - 1) Syarat ekonomi

2) Syarat yuridis²³**9. Rekomendasi Analisis**

Adalah gambaran kesimpulan rekomendasi analisis pembiayaan yang terdapat di dalam bank syariah, apakah nasabah tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank syariah untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak.²⁴

10. Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu. Untuk itu perlu dibicarakan hal-hal yang terkait dengan aktivitas pemantauan dan pengawasan pembiayaan.²⁵

11. Tujuan Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan

- a. Kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dalam bank.
- b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan.
- c. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.
- d. Kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapi dan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.

12. Media Pemantauan

- a. Informasi dari luar bank syariah
- b. Informasi dari dalam bank syariah

²³ BPRS PNM Al-Ma'soem, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Bandung : BPRS PNM Al-Ma'soem, 2004), h. 10.

²⁴ Antonius, *Pedoman Pengelolaan Bank Syariah* (Jakarta : LPPBS,1993), h. 58.

²⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN,2005),h. 309

- c. Meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan
- d. Memberikan tanda pada laporan sehingga dapat diantisipasi jika ada kekeliruan yang lebih besar
- e. Periksa adakah tanggal-tanggal jatuh tempo yang dijanjikan terealisasi
- f. Meneliti buku-buku pembantu/ tambahan dan map-map yang berkaitan dengan peminjaman.

13. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk *mengantisipasi* hal itu maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya

a. Analisa sebab kemacetan

aspek internal

- 1) peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
- 2) manajemen tidak baik atau kurang rapi
- 3) laporan keuangan tidak lengkap
- 4) penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
- 5) perencanaan yang kurang matang
- 6) dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut

Aspek eksternal

- 1) aspek pasar kurang mendukung
- 2) kemampuan daya beli masyarakat kurang
- 3) kebijakan pemerintah
- 4) pengaruh lain di luar usaha
- 5) kenakalan peminjam

b. Menggali potensi peminjam

Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengatisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih *efektif*.

1. Melakukan perbaikan akad (*remedial*)
2. Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk : pembiayaan *al-qardul hasan*; *Murabahah* atau *Mudharabah*
3. Penundaan pembayaran
4. Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu dan akad dan *margin* baru (*Rescheduling*)
5. Memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil.²⁶

²⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN,2005),h. 309

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif sebagai metode penyelesaian penelitian. Metode ini dianggap paling mampu untuk mendalami sedalam-dalamnya tentang pembiayaan para pedagang. Menurut Rianse, secara sederhana penelitian kualitatif adalah meneliti subyek penelitian atau informan dalam lingkup hidup kesehariannya. Karenanya, para peneliti kualitatif sedapat mungkin berinteraksi secara langsung dengan informan, mengenal secara dekat kehidupan mereka, mengamati, dan mengikuti alur kehidupan informan secara apa adanya. Pemahaman akan simbol-simbol dan bahasa asli masyarakat menjadi salah satu kunci penelitian ini.²⁷ Miles dan Huberman berpendapat bahwa:

*Qualitative research is conducted through an intense and prolonged contact with a "field" or life situation. These situations are typically "banal" or normal ones. Reflective of the every day life of individuals, groups, societies and organization.*²⁸

Pendapat di atas menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif sangat memerlukan hubungan yang terus menerus dengan “lapangan” atau obyek penelitian agar penelitian mampu memahami dan mengangkat persoalan yang dangkal sekalipun. Disamping itu, penelitian ini juga masuk dalam penelitian studi kasus, penelitian studi kasus adalah strategi penelitian kualitatif dimana peneliti mengkaji sebuah program, kejadian, aktivitas, proses satu atau lebih individu dengan lebih mendalam. Kasus-kasus tersebut terbatas oleh waktu dan aktivitas, sehingga peneliti harus mengumpulkan informasi yang detail dengan menggunakan beragam prosedur pengumpulan data selama periode waktu

²⁷ Usman Rianse dan Abdi, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Bandung : Alfabeta, 2008), h.8

²⁸ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (New Delhi : Sage Publication, 1994), h. 6

tertentu.²⁹ Keunggulan lain penelitian kualitatif adalah keleluasaan pendekatan ini dalam kedalaman informasi yang diperoleh.³⁰

B. Pendekatan Penelitian dan Jenis data

Penelitian ini mengunakan pendekatan *Phenomenology*. Metode penelitian kualitatif berdasarkan *phenomenology* yaitu mendudukan obyek penelitian dalam suatu konstribusi ganda, melihat obyeknya dalam satu konteks natural, bukan parsial.³¹ Menurut Darren Langdrige fenomenologi (senyawa dari kata Yunani *phainomenon* dan *logos*) yaitu mempelajari pengalaman manusia dan cara di mana hal-hal dirasakan seperti mereka tampak sadar.³²

Moustakas menyebutkan bahwa terdapat tujuh prinsip dalam penelitian dengan pendekatan fenomenologi, yaitu : 1) merumuskan topik dan pertanyaan-pertanyaan penelitian. 2) melakukan peninjauan yang komprehensif terhadap literatur-literatur secara profesional, 3) membuat seperangkat kriteria untuk menentukan lokasi, 4) membekali penelitian dengan serangkaian instruksi mengenai sifat alamiah dan tujuan dari penelitian, 5) mengembangkan serangkaian pertanyaan dan topik sebagai panduan dalam wawancara, 6) memimpin dan merekam proses wawancara perorangan terutama yang berhubungan langsung dengan tujuan penelitian, 7) mengorganisasikan dan menganalisis data memfasilitasi pengembangan deskripsi tekstural dan struktural individu, menggabungkan deskripsi masing masing informan, dan

²⁹ John W. Creswell, *Pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed* (Jakarta :Pustaka Pelajar, 2010), h. 343

³⁰ *Ibid.*,34

³¹ Noeng Mohadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), edisi III, h.13

³² Darren Langdrige, *Phenomenological Theory, Research and method* (England :Pearson Education, 2007),h. 11

mensintesis makna/esensi dari rangkuman deskripsi tekstural maumun struktural.³³

Adapun jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses dari pada hasil suatu aktivitas. Untuk melakukan penelitian seseorang dapat menggunakan metode penelitian tersebut sesuai dengan masalah, tujuan, kegunaan dan kemampuan yang dimilikinya. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Sedangkan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.³⁴

Sedangkan Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.³⁵

Jadi dalam penelitian kualitatif ini bukan hanya menyajikan data apa adanya melainkan juga berusaha menginterpretasikan korelasi sebagai faktor yang ada yang berlaku meliputi sudut pandang atau proses yang sedang berlangsung. Sedangkan metode penelitian kualitatif berdasarkan pada pondasi penelitian, paradigma penelitian, perumusan masalah, tahap-tahap penelitian, teknik penelitian, kriteria, teknik pemeriksaan data, analisis dan penafsiran data.³⁶

C. Karakteristik dan Penentuan Informan

Sesuai dengan karakteristik penelitian yang mengacu pada *case study and field research* (penelitian kasus dan penelitian lapangan) dimana penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latarbelakang keadaan

³³ Clark Moustakas, *Phenomenological Research Methods* (California : Sage Publication, 1994), h. 27

³⁴ Sugiyono, *metode penelitian Bisnis* (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 14.

³⁵ Sudarto, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h.62.

³⁶ *Ibid.*, h. 63-64.

sekarang, interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.³⁷ Maka peneliti menentukan 2 informan kunci (*inong balee*) dan 74 informan pelengkap. Teknik penentuan Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.³⁸

D. Sumber Data

Sumber data merupakan awal dari mana datangnya data dan merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan pada setiap penentuan metode pengumpulan data.³⁹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka-angka, melainkan diuraikan dalam bentuk kalimat. Adapun data kualitatif meliputi :

- a. Data tentang gambaran umum mengenai objek penelitian
- b. Data lain yang tidak berupa angka.

E. Pengumpulan Data

Data merupakan unsur penting dalam penelitian, semua hal berpotensi menjadi data, namun tidak ada data tanpa adanya intervensi peneliti yang melakukan pengumpulan data.⁴⁰ Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah menjawab persoalan dengan berlandaskan analisis data.⁴¹ Untuk menjawab kasus penelitian ini, maka berikut peneliti uraikan teknik/ proses pengumpulan data dengan tujuan menjaga validitas dan orisinalitas hasil penelitian.

a. Wawancara

Wawancara sebagai upaya mendekatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Adapun wawancara yang dilakukan adalah

³⁷ Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 46

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010) h. 392.

³⁹ Arfan Iksan, *et.al.*, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Medan: Citapustaka Media, 2014), h.122

⁴⁰ Harry Wolcott, *Transforming qualitative data: Description, analysis, and interpretation*. (Thousand Oaks CA: t.p.1994) h. 3-4.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2014),h.308.

wawancara tidak berstruktur, dimana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.⁴² Meski demikian peneliti tetap menyajikan panduan wawancara sebagai pegangan pokok pertanyaan.⁴³

b. Observasi Langsung

Observasi langsung adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.

c. Dokumen, Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁴⁴

F. Analisis Data

Tahap menganalisa data adalah tahap yang paling penting dan menentukan dalam suatu penelitian. Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teknik analisis data kualitatif Matthew B.Miles dan Huberman dengan penekanan pada reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan setelah verifikasi data.⁴⁵

a. Validasi data

Peneliti melakukan konfirmasi atau *re-check* substansi temuan teori kepada subjek yang diteliti. Proses ini disebut juga dengan *verbalization*, karena peneliti mengulang kembali komunikasi dan interaksi dengan subjek penelitian, sehingga semakin memenuhi logika induktif dan *emic perspective*.⁴⁶

b. Teknik Penyajian Hasil/Temuan Penelitian

Setiap teori berisikan konsep, konsep sering diuraikan dalam bentuk

⁴²Singarimbun, *et.al.*, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta : LP3S, 1989), h. 135 .

⁴³ Lihat lampiran daftar wawancara

⁴⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kendana, 2007), h.124.

⁴⁵ Matthew B. Miles and A.Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (New Delhi : Sage Publication, 1994), h. 11.

⁴⁶ Sonny Leksono. *Penelitian Kualitatif Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). h. 310.

diagram-diagram yang memperjelas bagian-bagian hasil temuan sehingga orang memahami dasar atau inti teori tersebut.⁴⁷

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai landasan dan acuan penelitian serta untuk menetapkan ciri novelty dalam penelitian ini berikut peneliti uraikan beberapa penelitian yang berkaitan dengan karakter penelitian.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Temuan
1	Ahmad Ali Affandi	ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA NASABAH DI BMT HARAPAN UMMAT KUDUS	Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data primer merupakan data utama penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan studi pustaka baik berupa buku-buku, dokumen – dokumen ,modul SOP,

⁴⁷ Nyoman Dantes, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2012). h .163

			<p>brosur dan sebagainya.</p> <p>Proses pengajuan pembiayaan di BMT Harapan Ummat Kudus dimulai dari persyaratan administratif yang harus dilengkapi si pemohon , masuk ke bagian pembiayaan, dilanjut dengan pengecekan berkas-berkas ke bagian surveyor, kemudian maneger pembiayaan memutuskan pembiayaan apakah disetujui atau ditolak.</p>
2	Syam Maulana Idris	<p>ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA NASABAH DI BMT HARAPAN UMMAT KUDUS</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, yaitu pendekatan dengan studi kasus dengan data-data deskriptif, mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dari fenomena yang diteliti maupun orang-orang yang kompeten dibidangnya.</p> <p>Kesimpula dari analisis yang dilakukan adalah BPRS Al Salam memiliki prosedur yang mengedepankan kemudahan dan persyaratan yang sederhana untuk</p>

memudahkan calon nasabah
dalam mengajukan
pembiayaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang, yaitu pedagang berdomisili di Kota Langsa yang memanfaatkan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah. Dan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ronny Hanitjo Soemitro bahwa dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit, untuk dapat memberi gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.⁴⁸ Maka peneliti menjadikan beberapa pedagang yang dijadikan subjek penelitian sebagai responden.

Penelitian ini melibatkan 75 (tujuh puluh lima) pedagang yang memanfaatkan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah di Kota Langsa. Hasil penelitian berkaitan dengan responden dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jenis Kelamin

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	62	82.6
2	Perempuan	13	17.4
	Jumlah	75	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penelitian ini melibatkan 62 responden laki-laki atau 82.6 % dari 75 responden secara keseluruhan dan 17.4 % sisanya melibatkan 13 perempuan responden sebagai sampel yang mewakili pedagang yang memanfaatkan pembiayaan modal usaha dari perbankan syariah.

⁴⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 44.

Perbedaan jumlah sampel di atas karena proses pengambilannya dilakukan secara acak selama memenuhi ketentuan yang telah tertulis pada Subyek Penelitian.⁴⁹ Jumlah sampel laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, dipengaruhi oleh jaringan peneliti dilapangan sesuai dengan penjelasan pada Desain Penelitian.⁵⁰

Untuk dapat mengetahui usia responden secara detil, maka peneliti mencantumkan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Usia

Tahun	Frekuensi	Persentase
20-21	1	1.3
22-23	3	4.0
24-25	6	8.0
26-27	4	5.3
28-29	1	1.3
30-31	2	2.7
32-33	3	4.0
34-35	3	4.0
36-37	13	17.3
38-39	7	9.3
40-41	4	5.3
42-43	8	10.7
44-45	4	5.3
46-47	3	4.0

⁴⁹ Lebih jelas lihat, Subyek Penelitian, Bab I, h.....

⁵⁰ Lebih jelas lihat, Desain Penelitian dalam pembahasan Metode Penelitian, Bab I, h. ..

48-49	2	2.7
50-51	1	1.3
52-53	2	2.7
54-55	1	1.3
56-57	3	4.0
58-59	2	2.7
60-61	2	2.7
Jumlah	75	100 %

Tabel di atas memberi keterangan bahwa usia responden terbanyak adalah 36-37 tahun yaitu sebanyak 13 orang atau 17.3 % dari 75 subyek penelitian. Kemudian usia 42-43 tahun sebanyak 8 sampel atau 10.7 %. Usia 38-39 tahun sebanyak 7 orang atau 9.3 %. Usia 24-25 tahun sebanyak 6 orang atau 8.0 %. Sedangkan yang berusia 26-27, 40-41 dan 44-45 tahun masing-masing sebanyak 4 orang atau masing-masing 5.3 %. Kemudian yang berusia 22-23, 32-33, 34-35, 46-47 dan 56-57 tahun masing-masing sebanyak 3 orang atau masing-masing 4.0 %. Yang berusia 30-31, 48-49, 52-53, 58-59 dan 60-61 tahun masing-masing sebanyak 2 orang atau masing-masing 2.7 %. Dan yang berusia 20-21, 28-29, 50-51 dan 54-55 tahun masing-masing 1 orang atau masing-masing 1.3 %, sebagai responden paling sedikit.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Van Doorn dalam *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* karangan Satjipto Rahardjo bahwa manusia cenderung memberikan makna sendiri mengenai fungsinya dalam organisasi, berdasarkan kepribadiannya, asal usul sosial dan tingkat pendidikannya, kepentingan

ekonominya sendiri,⁵¹ maka peneliti juga menanyakan pekerjaan lain selain sebagai pedagang, tingkat pendidikan terakhir dan status perkawinan responden.

Untuk mengetahui jawaban mengenai ‘pekerjaan lain selain sebagai pedagang’ responden, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Pekerjaan Selain Sebagai Pedagang

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	34	45.3
2	Pegawai kantor	18	24.0
3	Guru/Dosen	15	20.0
4	Mahasiswa	8	10.7
Jumlah		75	100 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah frekuensi pelerja lepas lebih banyak yaitu 34 orang atau 45.3 % dari jumlah responden yang telah team peneliti tentukan yaitu 75 orang. Sedangkan yang berprofesi selain sebagai pedagang yaitu pegawai kantoran yaitu 18 orang atau 24 % dan guru/dosen sebanyak 15 orang atau 20 %, sedangkan yang masih berstatus mahasiswa sebanyak 8 orang atau 10.7 %. Dan untuk mengetahui tingkat pendidikan terakhir para responden, sekaligus untuk dapat mengukur latarbelakang responden yang akan berbengaruh terhadap hasil penelitian ini, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Pendidikan Terakhir

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0.0
2	SD/MI ⁵²	2	2.6

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, t.th), h. 26.

3	SMP/MTs ⁵³	11	14.7
4	SMA/MA/SMK ⁵⁴	29	38.7
5	DIPLOMA	7	9.3
6	SARJANA/PASCASARJANA	26	34.7
Jumlah		75	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan kesesuaian antara jumlah pekerja lepas yang menjadi responden dengan jumlah pendidikan terakhir responden terbanyak yaitu SMA/MA/SMK dengan 29 frekuensi atau 38.7 %. Namun demikian, penelitian ini juga melibatkan para SARJANA/ PASCASARJANA sebanyak 26 frekuensi atau 34.7 %. DIPLOMA berjumlah 7 frekuensi atau 9.3 %. SMP/MTs sebanyak 11 frekuensi atau 14.7 % dan SD/MI hanya 2 frekuensi atau 2.6 %. Sedangkan yang tidak Sekolah/Tamat SD tidak ada. Sekalipun yang berprofesi selain sebagai pedagang, mungkin saja sebagai pegawai kantor dan guru/dosen juga berkemungkinan telah mencapai tingkat pendidikan SARJANA/PASCASARJANA sebagai tingkat pendidikan terakhir, hal itu mempunyai peluang besar dikarenakan untuk menjadi pedagang tidak disyaratkan dengan tingkatan pendidikan tertentu, dan bagi pegawai disyaratkan berpendidikan minimal diploma. Demikian juga bagi guru secara umum.⁵⁵

Penjelasan tabel pendidikan di atas, selain dapat memastikan keakuratan penelitian dari berbagai tingkatan pendidikan, diharapkan akan menemukan beberapa point dari hasil penelitian jika dikaitkan pada tingkatan pendidikan terakhir responden. Sejalan dengan tujuan tersebut, peneliti juga menanyakan tentang status perkawinan

⁵² SD (Sekolah Dasar)/MI (Masdrasah Ibtidaiyah).

⁵³ SMP (Sekolah Menengah Pertama)/MTs (Madrasah Tsanawiyah).

⁵⁴ SMA (Sekolah Menengah Atas)/MA (Madrasah Aliyah)/SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).

⁵⁵ Sebagaimana Persyaratan Penerimaan PNS (Pegawai Negeri Sipil).

para responden. Berdasarkan hasil penelitian, maka status para responden sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. Status Perkawinan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Kawin	57	76
2	Tidak kawin	11	14.7
3	Janda/Duda	7	9.3
Jumlah		75	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini terdiri atas 57 responden atau 76 % yang sudah berkeluarga. Dan yang tidak kawin sebanyak 11 frekuensi atau 14.7 %. Sedangkan yang berstatus janda/duda berjumlah 7 orang atau hanya 9.3 %.

Penjelasan di atas memberi gambaran baru jika ditinjau dari segi yang berstatus sudah pernah berkeluarga (janda/duda) dibandingkan dengan yang belum pernah berkeluarga hanya memiliki sedikit selisih. Diharapkan dari perbedaan status perkawinan ini, dapat mengetahui tingkatan dan perbedaan pengetahuan mereka tentang pembiayaan modal usaha bagi pedagang. Dan berdasarkan penjelasan dan gambaran umum responden di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini melibatkan dari berbagai jenis kelamin, usia, profesi, latarbelakang pendidikan dan status perkawinan. Sehingga penelitian ini dapat dikatakan sudah akurat dan mewakili seluruh sisi kehidupan pedagang.

B. Bentuk Dan Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Perbankan Syariah

Berbicara bentuk dan teknis pembiayaan perbankan syariah berarti juga berbicara masalah pelaksanaannya. Karena berbicara masalah pelaksanaan pembiayaan perbankan syariah, membahas bentuk dan teknik pembiayaan modal

usaha bagi pedagang. Maka dalam penelitian ini, penulis tidak akan membahas secara detail tentang bentuk dan teknik pembiayaan modal usaha bagi pedagang.

Sebelum peneliti menanyakan tingkat pemahaman pedagang tentang bentuk-bentuk (produk) pembiayaan pada perbankan syariah, terlebih dahulu peneliti tanyakan tentang pengetahuan (diketahui) tentang bentuk-bentuk (produk) pembiayaan pada perbankan syariah. Untuk mengetahui jawaban responden tentang hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Mengetahui Bentuk-Bentuk (Produk) Pembiayaan Pada Perbankan Syariah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Tahu semua produk	9	12.0
B	Sangat tahu semua produk	3	4.0
C	Tahu sebagian produk saja	63	84.0
D	Tidak tahu semua produk	0	0.0
Total		75	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 84.0 % responden mengatakan bahwa mereka hanya mengetahui sebagian produk saja. Dan tidak ada atau 0.0 % responden yang mengatakan bahwa mereka tidak tahu tentang hal tersebut. Dan hanya 4.0 % responden yang mengatakan bahwa mereka mengetahui semua produk. Sedangkan yang mengetahui semua produk pembiayaan mencapai 9 responden atau 12 %. Penjelasan tabel ini memberitahukan bahwa kebanyakan responden hanya mengetahui sebagian produk saja. Ini menjadi bukti bahwa banyak masyarakat masih kurang tentang mengenal tentang produk-produk pembiayaan pada perbankan syariah.

Tabel di atas adalah jawaban responden secara umum, namun jika ditinjau dari segi tingkat pendidikan terakhir responden, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Responden Yang Menjawab “Tahu semua dan Sangat Tahu Bentuk-Bentuk (Produk) Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Berdasarkan Pendidikan Terakhir”

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0 %
2	SD/MI	2	0	0 %
3	SMP/MTs	11	1	9.0 %
4	SMA/MA/SMK	29	3	10.3 %
5	DIPLOMA	7	3	42.8 %
6	SARJANA/PASCASARJAN A	26	5	19.2 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	12	16 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 42.2 % dari 7 responden yang berpendidikan terakhir diploma mengatakan bahwa mereka tahu semua produk dan bahkan sangat mengetahui semua produk-produk pembiayaan pada perbankan syariah. Dan 19.2 % dari 26 populasi yang berpendidikan terakhir sarjana/pascasarjana mengatakan bahwa mereka juga mengetahui semua produk dan bahkan sangat mengetahuinya. Kemudian, 10.3 % dari 29 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK yang mengatakan bahwa mereka juga mengetahui semua produk dan bahkan sangat mengetahuinya. Sedangkan reponden yang berpendidikan terakhir SMP/MTs terdapat 9 % dari 11 responden yang mengatakan bahwa mereka juga mengetahui semua produk dan bahkan sangat mengetahuinya.

Penjelasan tabel di atas dapat diambil kesimpulan: *Pertama*, bahwa kebanyakan pedagang yang berpendidikan terakhir SD/MI tidak mengetahui produk-

produk pembiayaan. *Kedua*, bahwa pedagang secara umum bahkan yang berpendidikan tinggi masih kurang mengetahui produk-produk pembiayaan pada perbankan syariah. Untuk menguatkan kesimpulan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Responden Yang Menjawab “Tahu Sebagian Bentuk-Bentuk (Produk) Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0.0
2	SD/MI	2	2	100 %
3	SMP/MTs	11	10	90.9 %
4	SMA/MA/SMK	29	26	89.6 %
5	DIPLOMA	7	4	57.1 %
6	SARJANA/PASCASARJAN A	26	21	80.7 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	63	84 %

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 100 % dari 2 responden yang berpendidikan terakhir SD/MI mengatakan bahwa mereka hanya mengetahui sebagian produk saja. Dan 90.0 % dari 11 responden yang mengatakan bahwa mereka hanya mengetahui sebagian produk saja. Sedangkan 89.6 % dari 29 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK mengatakan bahwa mereka hanya mengetahui sebagian produk saja. Kemudian 57.1 % dari 7 responden yang berpendidikan terakhir Diploma mengatakan bahwa mereka hanya mengetahui sebagian produk saja. Dan bahkan 80.7 % dari 26 responden yang berpendidikan terakhir Sarjana/Pascasarjana mengatakan bahwa mereka hanya mengetahui sebagian

produk saja. Namun jika dikaitkan dengan pekerjaan lain responden selain sebagai pedagang, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Responden Yang Menjawab “Tahu Semua dan Sangat Tahu Bentuk-Bentuk (Produk) Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Berdasarkan Pekerjaan Selain Pedagang”

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	34	2	5.8 %
2	Pegawai kantor	18	3	16.6 %
3	Guru/Dosen	15	7	46.6 %
4	Mahasiswa	8	0	0.0 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	12	16 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diperjelas bahwa 46.6 % dari 15 responden pedagang juga berprofesi sebagai guru mengatakan bahwa mereka tahu semua produk dan bahkan sangat mengetahui semua produk-produk pembiayaan pada perbankan syariah. Dan 16.6 % dari 18 responden yang juga bekerja di perkantoran mengatakan bahwa mereka tahu semua produk dan bahkan sangat mengetahui semua produk-produk pembiayaan pada perbankan syariah. Dan dari 8 mahasiswa yang dijadikan responden tidak ada yang mengatakan bahwa mereka tahu semua produk dan bahkan sangat mengetahui semua produk-produk pembiayaan pada perbankan syariah. Dan hanya 5.8 % dari 15 responden pedagang yang sebagai pekerja lepas mengatakan bahwa mereka tahu semua produk dan bahkan sangat mengetahui semua produk-produk pembiayaan pada perbankan syariah.

Penjelasana tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat yang berprofesi sebagai guru/dosen cenderung lebih mengerti tentang produk-produk pembiayaan pada perbankan syariah, terutama jika dibandingkan dengan pekerja

kantoran, mahasiswa dan pekerja lepas. Sedangkan responden yang menjawab “tahu sebagian produk saja”, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Responden Yang Menjawab “Tahu Sebagian dan Tidak Tahu Semua Bentuk-Bentuk (Produk) Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Berdasarkan Pekerjaan Selain Pedagang”

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	34	32	94.1 %
2	Pegawai kantor	18	15	83.3 %
3	Guru/Dosen	15	8	53.3 %
4	Mahasiswa	8	8	100 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	63	84 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 94.1 % dari 34 responden pedagang sebagai pekerja lepas mengatakan bahwa mereka hanya mengetahui sebagian produk saja. Dan 100 % dari 8 responden mahasiswa mengatakan bahwa mereka hanya mengetahui sebagian produk saja. Sedangkan 83.3 % dari 18 responden yang juga berprofesi sebagai pegawai kantor juga mengatakan hal yang sama. Dan hanya 53.3 % dari 15 responden guru/dosen yang mengatakan demikian juga.

Penjelasan tabel di atas membuktikan: Pertama, bahwa di kalangan pedagang yang juga sebagai pekerja lepas, terutama sebagai mahasiswa masih banyak yang belum tahu bahwa tentang semua produk pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah. Kedua, bahwa kalangan pedagang yang juga sebagai guru/dosen pun masih cenderung belum mengetahui semua produk pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah.

Adapun untuk mengetahui tingkat kefahaman pedagang terhadap produk-produk pembiayaan pada perbankan syariah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11. Memahami Bentuk-Bentuk (Produk) Pembiayaan Pada Perbankan Syariah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Faham semua produk	3	4.0
B	Sangat faham semua produk	0	0.0
C	Faham sebagian produk saja	52	69.3
D	Semua tidak faham	20	26.7
Jumlah		75	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 69.3 % responden mengatakan faham sebagian produk saja. Yang menjawab semua tidak faham terdapat 26.7 % responden. Sedangkan yang faham semua produk hanya 4.0 % atau hanya 3 orang. Bahkan dari 75 responden, tidak ada yang menjawab sangat faham semua produk. Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa sangat sedikit pedagang yang faham tentang produk-produk pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah. Responden yang faham semua produk yang terdiri atas 3 orang tersebut latarbelakang pendidikan sarjana/pascasarjana, profesi lain adalah guru/dosen dan berstatus kawin.

Jawaban pada tabel di atas adalah jawaban responden secara umum, namun jika ditinjau dari segi tingkat pendidikan terakhir responden, selain 3 responden yang faham semua produk, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12. Responden Yang Menjawab “Faham Sebagian Bentuk-Bentuk (Produk) Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Berdasarkan Pendidikan Terakhir”

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0 %

2	SD/MI	2	0	0 %
3	SMP/MTs	11	2	18.1 %
4	SMA/MA/SMK	29	23	79.3 %
5	DIPLOMA	7	5	71.4 %
6	SARJANA/PASCASARJANA	23	22	95.6 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		72	52	72.2 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 95.6 % dari 23 responden pedagang yang berpendidikan terakhir sarjana/pascasarjana mengatakan bahwa mereka faham sebagian bentuk produk pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah. Dan 71.4 % dari 7 populasi yang berpendidikan terakhir diploma mengatakan bahwa mereka faham sebagian bentuk produk pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah. Kemudian, 79.3 % dari 29 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK mengatakan bahwa mereka faham sebagian bentuk produk pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah. Sedangkan 18.1 % dari 11 responden yang berpendidikan terakhir SMP/MTs mengatakan bahwa mereka faham sebagian bentuk produk pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah. Dan tidak ada responden yang berpendidikan terakhir SD/MI yang menyatakan faham sebagian bentuk produk pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah pun.

Penjelasan tabel di atas dapat diambil kesimpulan: *Pertama*, bahwa kebanyakan pedagang yang berpendidikan terakhir SD/MI tidak memahami bentuk-bentuk produk pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah, sedangkan produknya mereka ketahui. *Kedua*, bahwa pedagang yang berpendidikan terakhir selain (di atas) SD/MI juga masih banyak yang belum memahami semua bentuk produk pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa responden yang berpendidikan terakhir, yang mengatakan bahwa mereka tidak memahami semua produk pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Responden Yang Menjawab “Tidak Faham Semua Bentuk-Bentuk (Produk) Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Berdasarkan Pendidikan Terakhir”

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0.0
2	SD/MI	2	2	100 %
3	SMP/MTs	11	9	81.8 %
4	SMA/MA/SMK	29	6	20.6 %
5	DIPLOMA	7	2	28.5 %
6	SARJANA/PASCASARJANA	23	1	4.3 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		72	20	27.7 %

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 100 % dari 2 responden yang berpendidikan terakhir SD/MI mengatakan bahwa mereka tidak memahami semua produk pembiayaan. Dan 81.1 % dari 11 responden yang tamatan SMP/MTs mengatakan bahwa mereka tidak memahami semua produk pembiayaan. Dan 20.6 % dari 29 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK mengatakan bahwa mereka tidak memahami semua produk pembiayaan. Sedangkan 28.5 % dari 7 responden yang berpendidikan terakhir Diploma mengatakan bahwa mereka tidak memahami semua produk pembiayaan. Dan hanya 4.3 % dari 23 responden yang berpendidikan terakhir Sarjana/Pascasarjana mengatakan bahwa mereka tidak memahami semua produk pembiayaan.

Penjelasan tabel di atas membuktikan: *Pertama*, bahwa semakin banyak masyarakat yang mempunyai latar belakang pendidikan rendah semakin meningkat jumlah yang tidak memahami produk pembiayaan modal usaha bagi pedagang pada

perbankan syariah. *Kedua*, bahwa sekalipun seseorang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi, tidak dapat dipastikan akan memahami semua produk pembiayaan.

Namun jika dikaitkan dengan pekerjaan responden lain selain sebagai pedagang, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 14. Responden Yang Menjawab “Faham Sebagian Bentuk-Bentuk (Produk) Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Berdasarkan Pekerjaan Selain Pedagang”

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	34	19	55.8 %
2	Pegawai kantor	18	11	61.1 %
3	Guru/Dosen	15	15	100 %
4	Mahasiswa	8	7	87.5 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		72	52	72.2 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diperjelas bahwa 100 % dari 15 responden yang juga berprofesi sebagai guru mengatakan y faham sebagian bentuk produk pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah. Dan 61.1 % dari 18 responden yang juga bekerja di perkantoran mengatakan bahwa faham sebagian bentuk produk pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah. Sedangkan 87.5 % dari 8 mahasiswa yang dijadikan responden yang menyatakan faham sebagian bentuk produk pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah. Dan hanya 55.8 % dari 34 responden pedagang yang juga sebagai pekerja lepas menyatakan faham sebagian bentuk produk pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah.

Penjelasan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pedagang yang juga berprofesi sebagai guru/dosen cenderung lebih mengerti tentang produk-produk pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah dibandingkan dengan yang berprofesi lainnya, terutama jika dibandingkan dengan mahasiswa dan pekerja lepas.

Sedangkan responden yang menjawab “tidak faham semua produk”, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 15. Responden Yang Menjawab “Tidak Faham Semua Bentuk-Bentuk (Produk) Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Berdasarkan Pekerjaan Selain Pedagang”

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	34	15	44.1 %
2	Pegawai kantor	18	7	38.8 %
3	Guru/Dosen	15	0	0.0 %
4	Mahasiswa	8	1	12.5 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		72	20	27.7 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 44.1 % dari 34 responden pedagang yang juga berprofesi sebagai pekerja lepas mengatakan tidak faham semua produk pembiayaan pada perbankan syariah. Dan 12.5 % dari 8 responden yang mahasiswa mengatakan tidak faham semua produk pembiayaan pada perbankan syariah. Sedangkan 38.3 % dari 18 responden yang juga berprofesi sebagai pegawai kantor mengatakan hal yang sama. Dan 0.0 % atau tidak ada dari 15 responden guru/dosen yang mengatakan demikian.

Penjelasan tabel di atas membuktikan: *Pertama*, bahwa di kalangan pedagang masih banyak yang tidak faham terhadap semua produk pembiayaan pada perbankan syariah.. *Kedua*, bahwa kalangan mahasiswa justru cenderung memahami produk pembiayaan pada perbankan syariah daripada pegawai kantoran.

Setelah menganalisis pengetahuan responden terhadap bentuk-bentuk produk pembiayaan bagi pedagang pada perbankan syariah, selanjutnya team peneliti akan mengkaji tentang pengetahuan responden tentang teknik-teknik pelaksanaan pembiayaannya. Karena ditemukan pada interview awal, responden yang memahami

teknik pelaksanaannya namun tidak memahami produk pembiayaan itu sendiri. Untuk meneliti lebih detail, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 16. Memahami Teknis Pelaksanaan Pembiayaan pada Perbankan Syariah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Faham semua teknis	19	25.3
B	Sangat faham semua teknis	0	0.0
C	Faham sebagian teknis	52	69.3
D	Semua tidak faham	4	5.3
Total		75	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 69.3 % dari 75 responden mengatakan bahwa mereka faham sebagian teknik pelaksanaan pembiayaan saja. Dan 25.3 % responden mengatakan faham sebagian teknik pelaksanaan pembiayaan saja. Sedangkan 5.3 % responden yang tidak faham sama sekali terhadap teknik pelaksanaan pembiayaan. Dan tidak ada yang menjawab sangat faham terhadap semua teknik pelaksanaan pembiayaan modal usaha bagi pedagang pada perbankan syariah. Responden yang tidak faham semua produk yang terdiri atas 4 orang tersebut latarbelakang pendidikan SD/MI 2 responden dan SMP/MTs 2 responden dan profesi lainnya adalah pekerja lepas dan berstatus kawin.

Jawaban pada tabel di atas adalah jawaban responden secara umum, namun jika ditinjau dari segi tingkat pendidikan terakhir responden, selain 4 responden yang menjawab tidak mengetahui semua teknik pelaksanaan produk pembiayaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 17. Responden Yang Menjawab “Faham Semua Teknis Pelaksanaan Pembiayaan pada Perbankan Syariah Berdasarkan Pendidikan Terakhir”

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0.0 %
2	SD/MI	0	0	0.0 %
3	SMP/MTs	9	0	0.0 %
4	SMA/MA/SMK	29	3	10.3 %
5	DIPLOMA	7	2	28.5 %
6	SARJANA/PASCASARJANA	26	14	53.8 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		71	19	26.7 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 53.8 % dari 26 responden pedagang yang berpendidikan terakhir sarjana/pascasarjana mengatakan faham semua teknik pelaksanaan pembiayaan pada perbankan syariah. Dan 28.5 % dari 7 populasi yang berpendidikan terakhir diploma mengatakan faham semua teknik pelaksanaan pembiayaan pada perbankan syariah. Kemudian, 10.3 % dari 29 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK yang mengatakan faham semua teknik pelaksanaan pembiayaan pada perbankan syariah.

Penjelasan tabel di atas dapat diambil kesimpulan: *Pertama*, bahwa kebanyakan pedagang tidak memahami semua teknik pelaksanaan pembiayaan pada perbankan syariah. *Kedua*, bahwa pedagang di Kota Langsa yang berpendidikan rendah cenderung tidak memahami semua teknik pelaksanaan pembiayaan pada perbankan syariah. Untuk membuktikan kesimpulan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Responden Yang Menjawab “Faham Sebagian Teknis Pelaksanaan Pembiayaan pada Perbankan Syariah Berdasarkan Pendidikan Terakhir”

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0.0 %
2	SD/MI	0	0	0.0 %
3	SMP/MTs	9	9	100 %
4	SMA/MA/SMK	29	26	75.4 %
5	DIPLOMA	7	5	71.4 %
6	SARJANA/PASCASARJANA	26	12	46.1 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		71	52	73.2 %

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan 100 % dari 9 responden yang berpendidikan terakhir SMP/MTs mengatakan bahwa mereka memahami sebagian teknis pelaksanaan pembiayaan pada perbankan syariah. Dan 75.4 % dari 29 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK mengatakan memahami sebagian teknis pelaksanaan pembiayaan pada perbankan syariah. Sedangkan 71.4 % dari 7 responden yang berpendidikan terakhir Diploma mengatakan memahami sebagian teknis pelaksanaan pembiayaan pada perbankan syariah. Dan hanya 46.1 % dari 26 responden yang berpendidikan terakhir Sarjana/Pascasarjana mengatakan memahami sebagian teknis pelaksanaan pembiayaan pada perbankan syariah.

Penjelasan tabel di atas membuktikan: *Pertama*, bahwa semakin banyak pedagang yang mempunyai latar belakang pendidikan rendah semakin meningkat jumlah yang cenderung tidak memahami semua teknis pelaksanaan pembiayaan pada perbankan syariah. *Kedua*, bahwa sekalipun seseorang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi, tidak dapat dipastikan akan memahami semua teknis pelaksanaan pembiayaan pada perbankan syariah.

Namun jika dikaitkan dengan pekerjaan lain responden, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 19. Responden Yang Menjawab “Faham Semua Teknis Pelaksanaan Pembiayaan pada Perbankan Syariah Berdasarkan Pekerjaan Selain Pedagang”

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	30	3	10 %
2	Pegawai kantor	18	7	38.8 %
3	Guru/Dosen	15	9	60 %
4	Mahasiswa	8	0	0.0 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		71	19	26.7 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diperjelas bahwa 60 % dari 15 responden pedagang yang juga berprofesi sebagai guru mengatakan faham semua teknik pelaksanaan pembiayaan pada perbankan syariah. Dan 38.8 % dari 18 responden yang juga bekerja di perkantoran mengatakan hal yang sama. Dan hanya 10 % dari 30 responden pedagang yang juga bekerja sebagai pekerja lepas mengatakan faham semua teknik pelaksanaan pembiayaan pada perbankan syariah. Sedangkan dari mahasiswa, tidak ada yang mengatakan faham semua teknik pelaksanaan pembiayaan pada perbankan syariah.

Penjelasan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pedagang yang berprofesi sebagai guru/dosen cenderung lebih mengerti tentang teknik pelaksanaan pembiayaan pada perbankan syariah dibandingkan dengan yang berprofesi lainnya, terutama jika dibandingkan dengan pekerja lepas dan mahasiswa. Demikian jika dikaitkan dengan profesi lain dari responden. Sedangkan responden yang menjawab “faham sebagian teknis pelaksanaan pembiayaan pada perbankan”, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 20. Responden Yang Menjawab “Faham Sebagian Teknis Pelaksanaan Pembiayaan pada Perbankan Syariah Berdasarkan Pekerjaan Selain Pedagang”

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	30	27	90 %
2	Pegawai kantor	18	11	61.1 %
3	Guru/Dosen	15	6	40 %
4	Mahasiswa	8	8	100 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		71	52	73.2 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 90 % dari 30 responden pedagang yang juga bekerja sebagai pekerja lepas mengatakan faham sebagian teknis pelaksanaan pembiayaan pada perbankan. Dan 100 % dari 8 responden yang mahasiswa faham sebagian teknis pelaksanaan pembiayaan pada perbankan. Sedangkan 61.1 % dari 18 responden yang juga berprofesi sebagai pegawai kantor juga mengatakan hal yang sama. Dan hanya 40 % dari 15 responden guru/dosen yang mengatakan demikian juga.

Penjelasan tabel di atas terbukti: *Pertama*, bahwa di kalangan pedagang yang sebagai mahasiswa dan pekerja lepas masih banyak hanya memahami sebagian teknis pelaksanaan pembiayaan pada perbankan. Kedua, bahwa kalangan pegawai kantor dan guru/dosen pun belum memahami semua teknis pelaksanaan pembiayaan pada perbankan.

C. Keunggulan dan Kesulitan Pedagang dalam Memanfaatkan Pembiayaan Perbankan Syariah

Setelah meneliti pengetahuan responden terhadap teknis pelaksanaan pembiayaan modal usaha dari perbankan syariah, selanjutnya team peneliti akan menganalisa tentang pengalaman responden tentang “keberadaan keunggulan dan

kesulitan pedagang dalam memanfaatkan pembiayaan tersebut”. Untuk meneliti lebih detail, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 21. Terdapat Keunggulan bagi Pedagang pada Pembiayaan Perbankan Syariah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Ada, bahkan banyak	41	54.6
B	Ada, namun tidak banyak	32	42.7
C	Tidak ada	0	0.0
D	Tidak tahu persisi	2	2.7
Jumlah		75	100 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa kebanyakan pedagang di Kota Langsa merasakan keberadaan keunggulan dalam memanfaatkan pembiayaan modal usaha dari perbankan syariah. Hal ini terbukti dari pengakuan 54.6 % + 42.7 % responden. Dan hanya 2.7 % responden yang menyatakan tidak tahu persis, 2 responden ini berlatarbelakang pendidikan SD/MI dan profesi lainnya adalah pekerja lepas dan berstatus kawin.

Jawaban pada tabel di atas adalah jawaban responden secara umum, namun jika ditinjau dari segi tingkat pendidikan terakhir responden, selain 2 responden yang menjawab tidak tahu persis tentang keunggulan dan kesulitan pedagang dalam pemanfaatan pembiayaan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 22. Responden Yang Menjawab “Banyak Keunggulan bagi Pedagang dalam Pemanfaatan Pembiayaan dari Perbankan Syariah Berdasarkan Pendidikan Terakhir”

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0 %

2	SD/MI	0	0	0 %
3	SMP/MTs	11	4	36.5 %
4	SMA/MA/SMK	29	11	38 %
5	DIPLOMA	7	5	71.5 %
6	SARJANA/PASCASARJANA	26	21	80.8 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		73	41	56.2 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 80.8 % dari 26 responden yang berpendidikan terakhir sarjana/pascasarjana mengatakan bahwa banyak keunggulan dalam memanfaatkan pembiayaan modal usaha dari perbankan syariah. Dan 71.5 % dari 7 populasi yang berpendidikan terakhir diploma mengatakan bahwa banyak keunggulan dalam memanfaatkan pembiayaan modal usaha dari perbankan syariah. Kemudian, 38 % dari 29 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK yang mengatakan bahwa banyak keunggulan dalam memanfaatkan pembiayaan modal usaha dari perbankan syariah.

Penjelasan tabel di atas dapat diambil kesimpulan: *Pertama*, bahwa kebanyakan pedagang yang berpendidikan terakhir SMP/MTs dan SMA/MA/SMK belum merasakan banyak keunggulan dalam memanfaatkan pembiayaan modal usaha dari perbankan syariah. *Kedua*, bahwa pedagang di Kota Langsa yang berpendidikan terakhir selain SMP/MTs dan SMA/MA/SMK juga masih banyak yang belum merasakan banyak keunggulan dalam memanfaatkan pembiayaan modal usaha dari perbankan syariah. Untuk membuktikan hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23. Responden Yang Menjawab “Sedikit Keunggulan bagi Pedagang dalam Pemanfaatan Pembiayaan dari Perbankan Syariah Berdasarkan Pendidikan Terakhir”

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0.0
2	SD/MI	0	0	0.0
3	SMP/MTs	11	7	63.5 %
4	SMA/MA/SMK	29	18	62 %
5	DIPLOMA	7	2	28.5 %
6	SARJANA/PASCASARJANA	26	5	19.2 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		73	32	43.8 %

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 63.5 % dari 11 responden yang berpendidikan terakhir SMP/MTs mengatakan bahwa produk pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah bagi pedagang hanya mempunyai keunggulan sedikit. Dan 62 % dari 29 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK mengatakan hal yang serupa. Sedangkan 28.5 % dari 7 responden yang berpendidikan terakhir Diploma mengatakan bahwa produk pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah bagi pedagang hanya mempunyai keunggulan sedikit. Dan hanya 19.2 % dari 26 responden yang berpendidikan terakhir Sarjana/Pascasarjana mengatakan demikian juga.

Penjelasan tabel di atas membuktikan: *Pertama*, bahwa semakin banyak pedagang yang mempunyai latar belakang pendidikan rendah semakin sedikit yang merasa kurang unggul produk pembiayaan pada perbankan syariah. *Kedua*, bahwa sekalipun seseorang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi, tidak dapat

dipastikan akan dapat merasakan keunggulan produk pembiayaan pada perbankan syariah.

Demikian hasil penelitian dan analisa jika dikaitkan dengan latar belakang pendidikan. Namun jika dikaitkan dengan pekerjaan lain dari responden, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 24. Responden Yang Menjawab “Banyak Keunggulan bagi Pedagang pada Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Pekerjaan Selain Pedagang”

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	32	12	37.5 %
2	Pegawai kantor	18	11	61.1 %
3	Guru/Dosen	15	13	86.7 %
4	Mahasiswa	8	5	62.5 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		73	41	56.2 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diperjelas bahwa 86.7 % dari 15 responden yang juga berprofesi sebagai guru/dosen mengatakan bahwa banyak keunggulan dalam memanfaatkan pembiayaan modal usaha dari perbankan syariah. Dan 61.1 % dari 18 responden yang bekerja di perkantoran mengatakan bahwa banyak keunggulan dalam memanfaatkan pembiayaan modal usaha dari perbankan syariah. Sedangkan 62.5 % dari 8 mahasiswa yang dijadikan responden mengatakan hal yang sama. Dan hanya 37.5 % dari 32 responden pedagang bekerja juga sebagai pekerja lepas mengatakan banyak keunggulan dalam memanfaatkan pembiayaan modal usaha dari perbankan syariah.

Penjelasana tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pedagang yang berprofesi sebagai guru/dosen cenderung lebih merasakan banyak keunggulan dalam memanfaatkan pembiayaan modal usaha dari perbankan syariah dibandingkan dengan

yang berprofesi lainnya, terutama jika dibandingkan dengan pegawai kantoran dan pekerja lepas. Untuk membuktikan keakuratan kesimpulan tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 25. Responden Yang Menjawab “Sedikit Keunggulan bagi Pedagang pada Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Pekerjaan Selain Pedagang”

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	32	20	62.5 %
2	Pegawai kantor	18	7	38.9 %
3	Guru/Dosen	15	2	13.3 %
4	Mahasiswa	8	3	37.5 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		73	32	43.8 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dibuktikan bahwa 62.5 % dari 32 responden sebagai pekerja lepas mengatakan bahwa tidak banyak keunggulan dalam memanfaatkan pembiayaan modal usaha dari perbankan syariah. Dan 37.5 % dari 8 responden yang mahasiswa. Sedangkan 38.9 % dari 18 responden yang juga berprofesi sebagai pegawai kantor juga mengatakan hal yang sama. Dan hanya 13.3 % dari 15 responden guru/dosen yang mengatakan demikian juga.

Penjelasan tabel di atas terbukti: *Pertama*, bahwa di kalangan pedagang masih banyak yang belum merasakan banyak keunggulan dalam memanfaatkan pembiayaan modal usaha dari perbankan syariah. Kedua, bahwa kalangan pedagang yang juga bekerja sebagai pekerja lepas masih sulit untuk memanfaatkan pembiayaan modal usaha dari perbankan syariah.

Setelah meneliti pengetahuan responden tentang “keberadaan keunggulan dan kesulitan pedagang dalam memanfaatkan pembiayaan tersebut”, selanjutnya team peneliti akan menganalisa tentang pengalaman responden tentang “kesulitan

pedagang untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan pada perbankan syariah”. Untuk meneliti lebih detail, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 26. Kesulitan untuk Mendapatkan Pemanfaatan Pembiayaan pada Perbankan Syariah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Pernah	20	26.7
B	Sering	7	9.3
C	Selalu	2	2.7
D	Tidak pernah	46	61.3
Jumlah		75	100 %

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kebanyakan pedagang di Kota Langsa yang telah memanfaatkan pembiayaan modal pada perbankan syariah tidak pernah mendapatkan kesulitan untuk mendapatkannya. Hal ini diakui oleh 61.3 % responden dan responden yang lain menjawab “pernah, sering dan selalu”.

Jawaban pada tabel di atas adalah jawaban responden secara umum, namun jika ditinjau dari segi tingkat pendidikan terakhir responden, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 27. Responden Yang Menjawab “Mengalami Kesulitan untuk Mendapatkan Pemanfaatan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Pendidikan Terakhir”

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0 %
2	SD/MI	2	2	100 %
3	SMP/MTs	11	7	63.7 %

4	SMA/MA/SMK	29	18	62 %
5	DIPLOMA	7	0	0.0 %
6	SARJANA/PASCASARJANA	26	2	7.7 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	29	38.6 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hanya 7.7 % dari 26 responden yang berpendidikan terakhir sarjana/pascasarjana mengatakan kesulitan pedagang untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah. Dan 0.0 % atau tidak ada dari 7 populasi yang berpendidikan terakhir diploma mengatakan hal demikian. Kemudian, 63.7 % dari 11 responden yang berpendidikan terakhir SMP/MTs dan 62 % dari 29 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK yang mengatakan kesulitan. Sedangkan 100 % responden yang berpendidikan terakhir SD/MI mengatakan kesulitan pedagang untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah.

Penjelasan tabel di atas dapat diambil kesimpulan: *Pertama*, bahwa kebanyakan pedagang di Kota Langsa tidak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah. *Kedua*, bahwa pedagang yang berpendidikan terakhir selain (di atas) SD/MI masih banyak yang kesulitan untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah. Untuk membuktikan kesimpulan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28. Responden Yang Menjawab “Tidak Mengalami Kesulitan dalam Mendapatkan Pemanfaatan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Pendidikan Terakhir”

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0.0

2	SD/MI	2	0	0.0 %
3	SMP/MTs	11	4	36.3 %
4	SMA/MA/SMK	29	11	38 %
5	DIPLOMA	7	7	100 %
6	SARJANA/PASCASARJANA	26	24	92.3 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	46	61.3 %

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 0.0 % atau tidak ada dari 2 responden yang berpendidikan terakhir SD/MI mengatakan bahwa tidak kesulitan untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah. Sebaliknya terjadi, 100 % dari 7 responden yang berpendidikan terakhir Diploma mengatakan tidak kesulitan untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah. Sedangkan 36.3 % dari 11 responden yang berpendidikan terakhir SMP/MTs dan 38 % dari 29 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK mengatakan tidak kesulitan untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah. Dan ditemukan 92.3 % dari 26 responden yang berpendidikan terakhir Sarjana/Pascasarjana mengatakan tidak kesulitan untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah.

Penjelasan tabel di atas dapat membuktikan: *Pertama*, bahwa semakin banyak pedagang yang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi (formal) dan mendapatkan pendidikan (non-formal) maka semakin rendah jumlah pedagang yang akan kesulitan untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah. *Kedua*, bahwa sekalipun seseorang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi, tidak dapat dipastikan akan tidak kesulitan untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah.

Namun jika dikaitkan dengan pekerjaan lain responden, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 29. Responden Yang Menjawab “Mengalami Kesulitan dalam Mendapatkan Pemanfaatan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Pekerjaan Selain Pedagang”

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	34	26	76.4 %
2	Pegawai kantor	18	2	11.2 %
3	Guru/Dosen	15	1	6.7 %
4	Mahasiswa	8	0	0.0 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	29	38.6 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diperjelas bahwa hanya 6.7 % dari 15 responden yang juga berprofesi sebagai guru/dosen mengatakan kesulitan untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah. Dan 11.2 % dari 18 responden yang juga bekerja di perkantoran mengatakan demikian. Bahkan 0.0 % atau tidak ada dari 8 mahasiswa yang dijadikan responden mengatakan kesulitan untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah. Sedangkan 76.4 % dari 34 responden yang juga sebagai pekerja lepas mengatakan kesulitan untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah.

Penjelasana tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pedagang yang juga berprofesi sebagai mahasiswa dan guru/dosen cenderung tidak kesulitan untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah, terutama jika dibandingkan dengan pekerja lepas. Untuk membuktikan hasil analisa tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 30. Responden Yang Menjawab “Tidak Mengalami Kesulitan dalam Mendapatkan Pemanfaatan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Pekerjaan Selain Pedagang”

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	34	8	23.6 %
2	Pegawai kantor	18	16	88.8 %
3	Guru/Dosen	15	14	93.3 %
4	Mahasiswa	8	8	100 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	46	61.3 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 23.6 % dari 34 responden yang juga sebagai pekerja lepas mengatakan tidak kesulitan untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah. Berbalik dengan 100 % dari 8 responden yang mahasiswa. Sedangkan 88.8 % dari 18 responden yang juga berprofesi sebagai pegawai kantor juga mengatakan hal yang sama. Dan 93.3 % dari 15 responden guru/dosen yang mengatakan demikian juga.

Penjelasan tabel di atas terbukti: *Pertama*, bahwa di kalangan pedagang yang juga berprofesi sebagai pekerja lepas masih banyak yang kesulitan untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah. *Kedua*, bahwa kalangan lainnya cenderung tidak kesulitan untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah.

Setelah meneliti tentang “kesulitan pedagang untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan pada perbankan syariah”, selanjutnya team peneliti akan menganalisa tentang “jenis-jenis kesulitan pedagang untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan pada perbankan syariah”. Tabel di bawah ini berkaitan dengan 29 responden atau 38.6 % dari 75 responden yang mengatakan kesulitan pedagang untuk

mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah Untuk meneliti lebih detail, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 31. Kesulitan-Kesulitan Pedagang dalam Mendapatkan Pemanfaatan Pembiayaan pada Perbankan Syariah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Memenuhi administrasi	15	51.8
B	Terbelit-belit dalam pencairan	0	0.0
C	Terlalu diproteksi	14	48.2
Jumlah		29	38.6 %

Bedasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 61.8 % dari 29 responden mengatakan kesulitan untuk memenuhi administrasi. Selanjutnya 48.2 % responden mengatakan terlalu diproteksi. Jawaban pada tabel tersebut adalah jawaban responden secara umum, namun jika ditinjau dari segi tingkat pendidikan terakhir responden, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 32. Responden Yang Menjawab “Kesulitan Memenuhi Administrasi Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Pendidikan Terakhir”

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0
2	SD/MI	0	0	0
3	SMP/MTs	2	2	100 %
4	SMA/MA/SMK	7	5	71.4 %
5	DIPLOMA	18	8	44.4
6	SARJANA/PASCASARJANA	0	0	0

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0
2	SD/MI	0	0	0
3	SMP/MTs	2	2	100 %
4	SMA/MA/SMK	7	5	71.4 %
5	DIPLOMA	18	8	44.4
6	SARJANA/PASCASARJANA	0	0	0
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		29	15	51.8 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hanya 44.4 % dari 18 responden yang mengatakan kesulitan dan berpendidikan terakhir Diploma mengatakan kesulitan pada memenuhi administrasi. Dan 71.4 % dari 7 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK yang mengatakan demikian. Sedangkan 100 % reponden yang berpendidikan terakhir SMP/MTs mengatakan kesulitan pedagang untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah terletak pada administrasi.

Penjelasan tabel di atas dapat diambil kesimpulan: *Pertama*, bahwa kebanyakan pedagang di Kota Langsa yang kesulitan untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha terletak pada pengurusan administrasi. *Kedua*, bahwa pedagang yang berpendidikan terakhir lebih rendah cenderung kesulitan untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha karena pengurusan administrasi. Untuk membuktikan kesimpulan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 33. Responden Yang Menjawab “Terlalu Diprakteksi dalam Pemanfaatan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Pendidikan Terakhir”

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0
2	SD/MI	0	0	0
3	SMP/MTs	2	0	0.0 %
4	SMA/MA/SMK	7	2	28.6 %
5	DIPLOMA	18	10	55.6 %
6	SARJANA/PASCASARJANA	0	0	0
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		29	14	48.2 %

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 0.0 % atau tidak ada dari 2 responden yang berpendidikan terakhir SMP/MTs mengatakan bahwa kesulitan untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah terletak pada overprateksi pihak bank. Sebaliknya terjadi, 55.6 % dari 8 responden yang berpendidikan terakhir Diploma mengatakan demikian juga. Sedangkan 28.6 % dari 7 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK mengatakan hal yang sama.

Penjelasan tabel di atas dapat membuktikan: *Pertama*, bahwa semakin banyak pedagang yang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi (formal) dan mendapatkan pendidikan (non-formal) maka semakin rendah jumlah pedagang yang akan kesulitan untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah. *Kedua*, bahwa kesulitan untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah cenderung karena tidak terpenuhinya administrasi.

Namun jika dikaitkan dengan pekerjaan lain responden, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 34. Responden Yang Menjawab “Kesulitan Memenuhi Administrasi Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Pekerjaan Selain Pedagang”

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	26	15	57.6 %
2	Pegawai kantor	2	0	0.0 %
3	Guru/Dosen	1	0	0.0 %
4	Mahasiswa	0	0	0
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		29	15	51.8 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diperjelas bahwa 0.0 % dari 2 responden yang juga berprofesi perkantoran dan 0.0 % dari 1 responden yang juga berprofesi sebagai guru/dosen mengatakan kesulitan untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah karena memenuhi administrasinya. Sedangkan 57.6 % dari 26 responden yang juga sebagai pekerja lepas mengatakan kesulitan untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah terletak pada administrasinya.

Penjelasan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pedagang yang juga berprofesi sebagai pekerja lepas cenderung kesulitan untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah karena administrasi, terutama jika dibandingkan dengan yang lainnya. Untuk membuktikan hasil analisa tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 35. Responden Yang Menjawab “Terlalu Diproteksi dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Pekerjaan Selain Pedagang”

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	26	11	42.4 %

2	Pegawai kantor	2	2	100 %
3	Guru/Dosen	1	1	100 %
4	Mahasiswa	0	0	0
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		29	14	48.2 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 42.4 % dari 26 responden yang juga sebagai pekerja lepas mengatakan tidak kesulitan untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah karena terlalu diproteksi. Berbalik dengan 100 % dari 2 responden pegawai kantor dan 100 % dari 1 responden guru/dosen yang mengatakan demikian juga.

Penjelasan tabel di atas terbukti: *Pertama*, bahwa di kalangan pekerja kantor dan guru/dosen banyak yang kesulitan untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah karena merasa terlalu diproteksi. *Kedua*, bahwa kalangan lainnya cenderung tidak kesulitan untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah.

Setelah meneliti tentang “jenis-jenis kesulitan pedagang untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan pada perbankan syariah”, selanjutnya team peneliti akan menganalisa tentang “kriteria pemberian pembiayaan oleh perbankan”. Untuk meneliti lebih detail, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 36. Kriteria Pemberian Pembiayaan pada Perbankan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Belas Kasihan	0	0.0
B	Kenalan	9	12
C	Dihormati	4	5.3
D	Kelayakan usaha	62	82.7
Jumlah		75	100 %

Tabel di atas menggambarkan bahwa 82.7 % responden yang mengatakan karena kelayakan usaha. Sedangkan 12 % responden menyatakan karena kenalan Dan hanya 5.3 % responden yang menyatakan karena dihormati.

Jawaban pada tabel tersebut adalah jawaban responden secara umum, namun jika ditinjau dari segi tingkat pendidikan terakhir responden, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 37. Responden Yang Menjawab “Kelayakan Usaha Berdasarkan Pendidikan Terakhir”

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0
2	SD/MI	2	2	100 %
3	SMP/MTs	11	9	81.8 %
4	SMA/MA/SMK	29	21	72.5 %
5	DIPLOMA	7	6	85.8 %
6	SARJANA/PASCASARJANA	26	24	92.3 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	62	82.7 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hanya 92.3 % dari 26 responden yang berpendidikan terakhir sarjana/pascasarjana mengatakan karena kelayakan usaha. Dan 85.8 % atau tidak ada dari 7 populasi yang berpendidikan terakhir diploma mengatakan hal demikian. Kemudian, 72.5 % dari 29 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK yang mengatakan hal yang sama. Sedangkan 81.8 % dari 11 reponden yang berpendidikan terakhir SMP/MTs dan 100 % dari 2 reponden yang berpendidikan terakhir SD/MI mengatakan demikian juga.

Penjelasan tabel di atas dapat diambil kesimpulan: *Pertama*, bahwa kebanyakan pedagang di Kota Langsa tidak mendapatkan kesulitan untuk

mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah karena usaha mereka layak. *Kedua*, bahwa latarpendidikan terakhir pedagang tidak berpengaruh besar terhadap kemampuan untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah. Untuk membuktikan kesimpulan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 38. Responden Yang Menjawab “Selain Kelayakan Usaha Berdasarkan Pendidikan Terakhir”

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0
2	SD/MI	2	0	0.0 %
3	SMP/MTs	11	2	18.2 %
4	SMA/MA/SMK	29	8	27.5 %
5	DIPLOMA	7	1	14.2 %
6	SARJANA/PASCASARJANA	26	2	7.7 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	13	17.3 %

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 0.0 % atau tidak ada dari 2 responden yang berpendidikan terakhir SD/MI dan 14.2 % dari 7 responden yang berpendidikan terakhir Diploma mengatakan bahwa mereka mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah sebelum usahanya dinyatakan layak. Sedangkan 27.5 % dari 29 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK dan 7.7 % dari 26 responden yang berpendidikan terakhir Sarjana/Pascasarjana mengatakan demikian juga.

Penjelasan tabel di atas dapat membuktikan: *Pertama*, bahwa semakin banyak pedagang yang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi (formal) dan mendapatkan pendidikan (non-formal) maka semakin rendah jumlah pedagang yang

akan kesulitan untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah. *Kedua*, bahwa masih ditemukan para pedagang yang mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah sebelum usahanya layak.

Namun jika dikaitkan dengan pekerjaan lain responden, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 39. Responden Yang Menjawab “Kelayakan Usaha Berdasarkan Pekerjaan Selain Pedagang”

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	34	28	82.3 %
2	Pegawai kantor	18	12	66.7 %
3	Guru/Dosen	15	14	93.3 %
4	Mahasiswa	8	8	100 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	62	82.7 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diperjelas bahwa hanya 93.3 % dari 15 responden yang juga berprofesi sebagai guru/dosen dan 66.7 % dari 18 responden yang juga bekerja di perkantoran mengatakan karena kelayakan usaha. Bahkan 100 % dari 8 mahasiswa yang dijadikan responden dan 82.3 % dari 34 responden yang juga sebagai pekerja lepas mengatakan demikian juga.

Penjelasana tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pedagang yang juga berprofesi sebagai mahasiswa dan guru/dosen cenderung sering layak untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah karena kelayakan usaha, jika dibandingkan dengan pegawai kantor dan pekerja lepas. Untuk membuktikan hasil analisa tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 40. Responden Yang Menjawab “Selain Kelayakan Usaha Berdasarkan Pekerjaan Selain Pedagang”

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	34	6	17.7 %
2	Pegawai kantor	18	6	33.3 %
3	Guru/Dosen	15	1	6.7 %
4	Mahasiswa	8	0	0.0 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	13	17.3 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 17.7 % dari 34 responden yang juga sebagai pekerja lepas dan 0.0 % dari 8 responden yang mahasiswa mengatakan mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah sebelum usahanya dinyatakan layak. Sedangkan 33.3 % dari 18 responden yang juga berprofesi sebagai pegawai kantor juga mengatakan hal yang sama. Dan 6.7 % dari 15 responden guru/dosen yang mengatakan demikian juga.

Penjelasan tabel di atas terbukti menguatkan kesimpulan di atas bahwa pedagang yang juga berprofesi sebagai mahasiswa dan guru/dosen cenderung sering layak untuk mendapatkan pemanfaatan pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah karena kelayakan usaha, jika dibandingkan dengan pegawai kantor dan pekerja lepas.

Setelah meneliti tentang “kriteria pemberian pembiayaan oleh perbankan”, selanjutnya team peneliti akan menganalisa tentang ”pengalaman pedagang dalam melunasi angsuran pembiayaan pada perbankan syariah”. Untuk meneliti lebih detail, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 41. Penunggakkan dalam Melunasi Angsuran

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Pernah	23	30.7
B	Sering	8	10.6

C	Selalu	0	0.0
D	Tidak pernah	44	58.7
Total		75	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 58.7 % dari 42 responden mengatakan tidak pernah menunggak dalam melunasi angsuran. Dan hanya 10.6 % yang mengatakan sering. Sedangkan 30.7 % lainnya mengatakan pernah menunggak dalam melunasi angsuran.

Penjelasan tabel di atas memberi kesimpulan bahwa kebanyakan responden tidak pernah kesulitan dalam melunasi angsuran. Hal ini memberi indikasi bahwa kemampuan pedagang untuk membayar dan tarap kehidupan masyarakat bergerak meningkat ke arah positif.

Jawaban pada tabel di atas adalah jawaban responden secara umum, namun jika ditinjau dari segi tingkat pendidikan terakhir responden, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 42. Responden Yang Menjawab “Menunggak dalam Melunasi Angsuran Berdasarkan Pendidikan Terakhir”

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0 %
2	SD/MI	2	2	100 %
3	SMP/MTs	11	7	63.7 %
4	SMA/MA/SMK	29	11	37.9 %
5	DIPLOMA	7	3	42.8 %
6	SARJANA/PASCASARJANA	26	8	30.8 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	31	41.3 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 30.8 % dari 26 responden yang berpendidikan terakhir sarjana/pascasarjana mengakui pernah menunggak dalam melunasi angsuran. Dan 42.8 % dari 7 populasi yang berpendidikan terakhir diploma juga. Kemudian, 37.9 % dari 29 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK yang mengatakan demikian juga. Sedangkan 63.7 dari 11 reponden yang berpendidikan terakhir SMP/MTs dan meningkatke 100 dari 2 reponden yang berpendidikan terakhir SD/MI mengalami hal yang sama.

Penjelasan tabel di atas dapat diambil kesimpulan: *Pertama*, bahwa kebanyakan pedagang di Kota Langsa yang berpendidikan terakhir SD/MTs dan SMP/MTs dalam skala minimalnya pernah kesulitan/menunggak dalam melunasi angsuran.. *Kedua*, bahwa pedagang yang berpendidikan terakhir selain SD/MTs dan SMP/MTs juga masih banyak yang kesulitan membayar angsuran. Untuk membuktinnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 43. Responden yang Menjawab “Tidak Pernah Menunggak dalam Melunasi Angsuran Berdasarkan Pendidikan Terakhir”

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0.0
2	SD/MI	2	0	0.0 %
3	SMP/MTs	11	4	36.3 %
4	SMA/MA/SMK	29	18	62.1 %
5	DIPLOMA	7	4	57.2 %
6	SARJANA/PASCASARJANA	26	18	69.2 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	44	58.7 %

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 100 % dari 2 responden yang berpendidikan terakhir SD/MI dan 36.3 % dari 11 responden tamatan SMP/MTs

mengatakan tidak pernah menunggak dalam melunasi angsuran. Dan 62.1 % dari 29 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK mengatakan tidak pernah menunggak dalam melunasi angsuran. Sedangkan 57.2 % dari 7 responden yang berpendidikan terakhir Diploma mengatakan hal serupa dengan responden sebelumnya. Dan hanya 69.2 % dari 26 responden yang berpendidikan terakhir Sarjana/Pascasarjan mengatakan demikian juga.

Penjelasan tabel di atas membuktikan: *Pertama*, bahwa semakin banyak pedagang yang mempunyai latar belakang pendidikan rendah semakin meningkat jumlah yang akan kesulitan dalam melunasi angsuran. *Kedua*, bahwa sekalipun seseorang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi, tidak dapat dipastikan akan tidak pernah kesulitan dalam melunasi angsuran.

Demikian hasil penelitian dan analisa jika dikaitkan dengan latar belakang pendidikan. Namun jika dikaitkan dengan pekerjaan responden, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 44. Responden yang Menjawab “Menunggak dalam Melunasi Angsuran Berdasarkan Pekerjaan”

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	34	21	61.8 %
2	Pegawai kantor	18	4	22.2 %
3	Guru/Dosen	15	2	13.3 %
4	Mahasiswa	8	4	50 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	31	41.3 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diperjelas bahwa 13.3 % dari 15 responden yang juga berprofesi sebagai guru/dosen dan 22.2 % dari 18 responden yang juga bekerja di perkantoran mengatakan pernah menunggak dalam melunasi angsuran. Sedangkan 50 % dari 8 mahasiswa yang dijadikan responden mengatakan hal serupa.

Selanjutnya terdapat 61.8 % dari 34 responden pedagang yang juga berkeja sebagai pekerja lepas mengakui pernah menunggak dalam melunasi angsuran.

Penjelasan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pedagang yang juga berprofesi sebagai guru/dosen cenderung tidak kesulitan dalam melunasi angsuran, terutama jika dibandingkan dengan mahasiswa dan pekerja lepas. Untuk menguatkan kesimpulan tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 45. Responden Yang Menjawab “Tidak Menunggak Membayar Angsuran Berdasarkan Pekerjaan”

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	34	13	38.2 %
2	Pegawai kantor	18	14	77.8 %
3	Guru/Dosen	15	13	86.7 %
4	Mahasiswa	8	4	50 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	44	58.7 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 38.2 % dari 34 responden pedagang yang juga sebagai pekerja lepas mengatakan tidak pernah menunggak dalam melunasi angsuran. Dan ditemukan 50 % dari 8 responden yang mahasiswa/pelajar dan 77.8 % dari 18 responden yang juga berprofesi sebagai pegawai kantor juga mengatakan hal yang sama. Dan 86.7 % dari 15 responden guru/dosen yang mengatakan demikian juga.

Penjelasan tabel di atas membuktikan: *Pertama*, bahwa di kalangan pedagang masih banyak yang kesulitan dalam membayar angsuran terutama dari kalangan pedagang yang juga sebagai pekerja lepas. *Kedua*, bahwa kalangan lain cenderung tidak kesulitan dalam membayar angsuran.

Setelah menganalisa tentang “menunggak dalam melunasi angsuran”, selanjutnya team peneliti akan mengkaji tentang “langkah pedagang jika kesulitan melunasi angsuran”. Untuk meneliti lebih detail, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 46. Langkah Pedagang Untuk Menanggulangi Kesulitan Pelunasan Angsuran

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Berhutang dari pihak/orang lain	7	9.3
B	Mengkonfirmasi kepada Bank	33	44
C	Mendiamkan saja	9	12
D	Lainnya (semakna dengan c)	26	34.7
Total		75	100 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa 44 % dari 75 responden mengatakan bahwa mereka akan mengkonfirmasi kepada Bank. Sedangkan 34.7 % yang menjawab “lainnya (semakna dengan c)”. Dan hanya 9.3 % yang mengatakan akan berhutang dari pihak/orang lain. Dan terdapat 12 % yang mengatakan akan mendiamkannya saja.

Tabel di atas juga dapat diketahui bahwa: *Pertama*, kebanyakan responden tidak mencari solusi jika kesulitan untuk membayar angsuran. *Kedua*, kurangnya rasa tanggung jawab pada pedagang dapat menjadi sebab timbulnya rasa acuh responden dalam melunasi angsuran. *Ketiga*, banyak pedagang yang tidak mempunyai bekal pendidikan yang baik.

Jawaban pada tabel di atas adalah jawaban responden secara umum, namun jika ditinjau dari segi tingkat pendidikan terakhir responden, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 47. Responden yang Mencari Solusi Untuk Menanggulangi Kesulitan Pelunasan Angsuran Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0 %
2	SD/MI	2	1	50 %
3	SMP/MTs	11	5	45.5 %
4	SMA/MA/SMK	29	16	55.2 %
5	DIPLOMA	7	3	42.8 %
6	SARJANA/PASCASARJANA	26	15	57.6 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	40	53.3 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 57.6 % dari 26 responden yang berpendidikan terakhir sarjana/pascasarjana mengatakan bahwa mereka mencari solusi untuk menangani kesulitan pembayaran. Dan 42.8 % dari 7 populasi yang berpendidikan terakhir diploma mengatakan bahwa mereka akan mencari solusi untuk menangani kesulitan pembayaran. Kemudian, 55.2 % dari 29 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK dan 45.5 dari 11 reponden yang berpendidikan terakhir SMP/MTs mengatakan hal yang sama. Dan 50 % dari 2 responden yang berpendidikan terakhir SD/MI juga mengakui demikian.

Penjelasan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pedagang di Kota Langsa dengan berlatarbelakang pendidikan apapun masih banyak yang tidak peduli dengan kesulitan pembayaran. Untuk membuktikan hal tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 48. Responden yang Tidak Mencari Solusi Untuk Menanggulangi Kesulitan Pelunasan Angsuran Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0.0

2	SD/MI	2	1	50 %
3	SMP/MTs	11	6	54.5 %
4	SMA/MA/SMK	29	13	44.8 %
5	DIPLOMA	7	4	57.2 %
6	SARJANA/PASCASARJANA	26	11	42.4 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	35	46.7 %

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 50 % dari 2 responden yang berpendidikan terakhir SD/MI dan 54.5 dari 11 responden yang berpendidikan terakhir SMP/MTs mengakui tidak mencari solusi. Dan 44.8 % dari 29 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK mengatakan tidak mencari solusi juga. Sedangkan 57.2 % dari 7 responden yang berpendidikan terakhir Diploma dan 42.4 % dari 26 responden yang berpendidikan terakhir Sarjana/Pascasarjana mengakui demikian juga.

Penjelasan tabel di atas dapat membuktikan bahwa latarbelakang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku pedagang dalam mencari solusi untuk menanggulangi kesulitan pembayaran. Demikian hasil penelitian dan analisa, jika dikaitkan dengan latar belakang pendidikan. Namun jika dikaitkan dengan pekerjaan lainnya responden, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 49. Responden yang Mencari Solusi Untuk Menanggulangi Kesulitan Pelunasan Angsuran Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	34	19	55.8 %
2	Pegawai kantor	18	5	27.7 %
3	Guru/Dosen	15	11	73.3 %

4	Mahasiswa	8	5	62.5 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	40	53.3 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diperjelas bahwa 73.3 % dari 15 responden yang juga berprofesi sebagai guru/dosen mengatakan mencari solusi. Dan 27.7 % dari 18 responden yang juga bekerja di perkantoran mengakui hal tersebut juga. Sedangkan 62.5 % dari 8 mahasiswa yang dijadikan responden dan 55.8 % dari 34 responden pedagang yang juga berprofesi sebagai pekerja lepas mengatakan mencari solusi.

Penjelasan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat yang berprofesi sebagai guru/dosen cenderung lebih banyak yang mencari solusi, terutama jika dibandingkan dengan mahasiswa dan pekerja lepas. Untuk membuktikan kesimpulan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 50. Responden yang Tidak Mencari Solusi Untuk Menanggulangi Kesulitan Pelunasan Angsuran Berdasarkan Pekerjaan Selain Pedagang

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	34	15	44.2 %
2	Pegawai kantor	18	13	72.3 %
3	Guru/Dosen	15	4	26.7 %
4	Mahasiswa	8	3	37.5 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	35	46.7 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 46.6 % dari 15 responden pedagang yang juga bekerja sebagai pekerja lepas mengatakan bahwa mereka tidak mencari solusi untuk menanggulangi kesulitan pelunasan angsuran. Dan 37.5 % dari 8 responden yang mahasiswa juga mengatakan hal tersebut. Sedangkan 72.3 % dari

18 responden yang berprofesi sebagai pegawai kantor juga mengatakan hal yang sama. Dan hanya 26.7 % dari 15 responden guru/dosen yang mengatakan demikian juga. Penjelasan tabel di ini membuktikan: Pertama, bahwa pedagang yang juga berprofesi sebagai guru/dosen lebih cenderung untuk mencari solusi kesulitan pelunasan angsuran.

D. Motif Pedagang di Kota Langsa Menggunakan Jasa Pembiayaan Perbankan Syariah

Setelah meneliti tentang “langkah pedagang jika kesulitan melunasi angsuran”, selanjutnya team peneliti akan menganalisa tentang motif pedagan di Kota Langsa menggunakan jasa pembiayaan perbankan syariah dengan beberapa indikator seperti sektor usaha pedagang.

Untuk menemukan hasil penelitian yang lebih kompleks, peneliti akan menganalisis sektor usaha pedagang. Dan untuk mengetahuinya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 51. Sektor Usaha Pedagang

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
a	Pasar	21	28
b	Toko kelontong	16	21.3
c	Warung sembako	15	20
d	Lainnya	23	30.7
Jumlah		75	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 28 % responden menggunakan modal yang mereka peroleh pada usaha pasar. Sedangkan 21.3 % pada toko kelontong. Dan 20 % pada warung sembako dan 30.7 % pada usaha lainnya. Setelah mengetahui tingkat kecenderungan responden dalam menggunakan modal

usaha mereka, dapat dikualifikasi menjadi dua kategori 1) sektor pangan yaitu pasar, toko kelontong dan warung sembako, 2) bukan sektor pangan yaitu sektor lain.

Jawaban tabel di atas adalah jawaban responden secara umum, namun jika ditinjau dari segi tingkat pendidikan terakhir responden, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 52. Responden Yang Menjawab “Sektor Usaha Pangan Berdasarkan Pendidikan Terakhir”

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0 %
2	SD/MI	2	2	100 %
3	SMP/MTs	11	7	63.6 %
4	SMA/MA/SMK	29	21	72.4 %
5	DIPLOMA	7	3	42.8 %
6	SARJANA/PASCASARJANA	26	19	73.1 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	52	69.3 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 73.1 % dari 26 responden yang berpendidikan terakhir sarjana/pascasarjana mengatakan pada usaha sektor pangan. Dan 42.8 % dari 7 populasi yang berpendidikan terakhir diploma dan 72.4 % dari 29 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK mengatakan demikian juga. Sedangkan reponden yang berpendidikan terakhir SMP/MTs 63.6 % dari 11 dan 100 % dari 2 responden SD/MTs mengatakan hal yang sama.

Penjelasan tabel di atas dapat diambil kesimpulan: *Pertama*, bahwa kebanyakan pedagang di Kota Langsa yang berpendidikan terakhir SD/MTs, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK berusaha pada sektor pangan. *Kedua*, bahwa pedagang yang berpendidikan terakhir Diploma dan Sarjana/Pascasarjana pada sektor

selain pangan seperti grosir pakaian. Untuk menguatkan kesimpulan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 53. Responden Yang Menjawab “Sektor Usaha Selain Pangan Berdasarkan Pendidikan Terakhir”

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0
2	SD/MI	2	0	0.0 %
3	SMP/MTs	11	4	36.4 %
4	SMA/MA/SMK	29	8	27.6 %
5	DIPLOMA	7	4	57.2 %
6	SARJANA/PASCASARJANA	26	7	26.9 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	23	30.7 %

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada dari 2 responden yang berpendidikan terakhir SD/MI dan 36.4 % responden yang berpendidikan terakhir SMP/MTs serta 27.6 % dari 29 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK mengatakan pada sektor pangan. Sedangkan 57.2 % dari 7 responden yang berpendidikan terakhir Diploma dan hanya 26.9 % dari 26 responden yang berpendidikan terakhir Sarjana/Pascasarjana mengatakan demikian juga.

Demikian hasil penelitian dan analisa jika dikaitkan dengan latar belakang pendidikan. Namun jika dikaitkan dengan pekerjaan responden, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 54. Responden Yang Menjawab “Sektor Usaha Pangan Berdasarkan Pekerjaan Selain Pedagang”

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
----	-----------	----------	-----------	------------

1	Pekerja Lepas	34	30	88.2 %
2	Pegawai kantor	18	13	72.2 %
3	Guru/Dosen	15	4	26.6 %
4	Mahasiswa	8	5	62.5 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	52	69.3 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diperjelas bahwa 26.6 % dari 15 responden yang juga berprofesi sebagai guru/dosen mengatakan pada sektor pangan. Dan 72.2 % dari 18 responden yang bekerja di perkantoran dan 62.5 % dari 8 mahasiswa yang dijadikan responden mengatakan pada sektor pangan. Dan 88.2 % dari 34 responden pedagang yang juga berprofesi sebagai pekerja lepas mengatakan hal yang sama.

Penjelasan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pedagang yang berprofesi sebagai guru/dosen cenderung menggunakan modal usaha yang mereka dapat pada sektor selain pangan, terutama jika dibandingkan dengan pekerja lepas, pekerja kantor dan mahasiswa. Untuk mengutkan kesimpulan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 55. Responden Yang Menjawab “Sektor Usaha Selain Pangan Berdasarkan Pekerjaan Selain Pedagang”

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	34	4	11.8 %
2	Pegawai kantor	18	5	27.8 %
3	Guru/Dosen	15	11	73.4 %
4	Mahasiswa	8	3	37.5 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	23	30.7 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hanya 11.8 % dari 34 responden sebagai pekerja lepas mengatakan pada sektor selain pangan. Dan 37.5 % dari 8 responden yang mahasiswa juga demikian. Sedangkan 27.8 % dari 18 responden yang juga berprofesi sebagai pegawai kantor juga mengatakan hal yang sama. Dan 73.4 % dari 15 responden guru/dosen yang mengatakan demikian juga.

Penjelasan tabel di atas terbukti: *Pertama*, bahwa pedagang yang berprofesi selain guru/dosen menggunakan untuk membangun usaha pada sektor pangan. *Kedua*, bahwa para pedagang yang meminjam uang lebih memprioritaskan pada usaha sektor pangan.

Setelah meneliti tentang “sektor usaha pedagang”, selanjutnya team peneliti akan menganalisa tentang “jangka waktu pembayaran pembiayaan modal usaha”. Untuk meneliti lebih detail, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 56. Jangka Waktu Pembayaran Pembiayaan Modal Usaha

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Pendek	17	22.7
B	Menengah	42	56
C	Panjang	14	18.7
D	Di atas tahun (3) tahun	2	2.6
Jumlah		75	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 22.7 % responden mengatakan jangka waktu pendek. Dan 56 % responden mengatakan menengah. Serta 18.7 % responden mengatakan jangka waktu panjang. Dan hanya 2.6 % yang di atas 3 tahun.

Jawaban pada tabel di atas adalah jawaban responden secara umum, namun jika ditinjau dari segi tingkat pendidikan terakhir responden, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 57. Responden Yang Menjawab “Pembayaran Jangka Waktu Pendek dan Menengah Berdasarkan Pendidikan Terakhir”

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0.0 %
2	SD/MI	2	0	0.0 %
3	SMP/MTs	11	6	54.5 %
4	SMA/MA/SMK	29	25	86.2 %
5	DIPLOMA	7	5	71.4 %
6	SARJANA/PASCASARJANA	26	23	88.4 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	59	78.7 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 88.4 % dari 26 responden yang berpendidikan terakhir sarjana/pascasarjana mengatakan pembayaran jangka waktu pendek dan menengah. Dan 71.4 % dari 7 populasi yang berpendidikan terakhir diploma mengatakan pembayaran jangka waktu pendek dan menengah. Kemudian, 86.2 % dari 29 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK yang mengatakan demikian juga. Serta 54.5 % dari 11 reponden yang berpendidikan terakhir SMP/MTs mengatakan pembayaran jangka waktu pendek dan menengah. Sedangkan 0.0 % atau tidak ada dari 2 reponden yang berpendidikan terakhir SD/MI mengatakan pembayaran jangka waktu pendek dan menengah

Penjelasan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan untuk mengambil pembayaran jangka waktu pendek dan menengah tidak terlalu dipengaruhi oleh latarbelakang pendidikan. Untuk membuktikan kesimpulan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 58. Responden Yang Menjawab “Pembayaran Jangka Waktu Panjang dan Lebih 3 Tahun Berdasarkan Pendidikan Terakhir”

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0.0
2	SD/MI	2	2	100 %
3	SMP/MTs	11	5	45.5 %
4	SMA/MA/SMK	29	4	13.8 %
5	DIPLOMA	7	2	28.6 %
6	SARJANA/PASCASARJANA	26	3	11.6 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	16	21.3 %

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 100 % dari 2 responden yang berpendidikan terakhir SD/MI dan 45.5 % dari 11 responden SMP/MTs mengatakan pembayaran dengan jangka waktu panjang dan lebih 3 tahun. Dan 28.6 % dari 7 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK dan 28.6 % dari 7 responden yang berpendidikan terakhir Diploma pembayaran dengan jangka waktu panjang dan lebih 3 tahun. Dan hanya 11.6 % dari 26 responden yang berpendidikan terakhir Sarjana/Pascasarjana yang mengatakan demikian juga.

Penjelasan tabel di atas membuktikan bahwa keputusan untuk mengambil pembayaran jangka waktu pendek dan menengah tidak terlalu dipengaruhi oleh latarbelakang pendidikan. Demikian hasil penelitian dan analisa jika dikaitkan dengan latar belakang pendidikan. Namun jika dikaitkan dengan pekerjaan responden, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 59. Responden Yang Menjawab “Pembayaran Jangka Waktu Pendek dan Menengah Berdasarkan Berdasarkan Pekerjaan Selain Pedagang”

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	34	22	64.7 %

2	Pegawai kantor	18	17	94.5 %
3	Guru/Dosen	15	15	100 %
4	Mahasiswa	8	5	62.5 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	59	78.7 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diperjelas bahwa 86.6 % dari 15 responden yang juga berprofesi sebagai guru/dosen mengatakan pembayaran dengan jangka waktu pendek dan menengah. Dan 94.5 % dari 18 responden yang juga bekerja di perkantoran mengatakan pembayaran dengan jangka waktu pendek dan menengah. Sedangkan 62.5 % dari 8 mahasiswa yang dijadikan responden dan 64.7 % dari 34 responden pedagang yang juga bekerja sebagai pekerja lepas mengatakan pembayaran dengan jangka waktu pendek dan menengah.

Penjelasana tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pedagang yang juga berprofesi sebagai guru/dosen dan pegawai kantor cenderung lebih memilih pembayaran dengan jangka waktu pendek dan menengah dibandingkan dengan yang berprofesi lainnya, terutama jika dibandingkan dengan mahasiswa dan pekerja lepas. Untuk membuktikan kesimpulan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 60. Responden Yang Menjawab “Pembayaran Jangka Waktu Panjang dan Lebih 3 Tahun Berdasarkan Pekerjaan Selain Pedagang”

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	34	12	35.3 %
2	Pegawai kantor	18	1	5.5 %
3	Guru/Dosen	15	0	0.0 %
4	Mahasiswa	8	3	37.5 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	16	21.3 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 35.3 % dari 34 responden pedagang yang juga bekerja sebagai pekerja lepas dan 37.5 % dari 8 responden mahasiswa mengatakan pembayaran dengan jangka waktu panjang dan lebih 3 tahun. Sedangkan 5.5 % dari 18 responden yang juga berprofesi sebagai pegawai kantor dan 0.0 % atau tidak ada dari 15 responden guru/dosen yang mengatakan pembayaran dengan jangka waktu panjang dan lebih 3 tahun. Penjelasan tabel ini membuktikan bahwa semakin tinggi pendidikan pedagang maka semakin singkat waktu untuk pembayaran pembiayaan modal usaha.

Setelah meneliti tentang “jangka waktu untuk pembayaran pembiayaan modal usaha”, selanjutnya team peneliti akan menganalisa tentang “jenis pembayaran bagi hasil yang disepakati”. Untuk meneliti lebih detail, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 61. Jenis Pembayaran Bagi Hasil yang Disepakati

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
a	Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil periodik	19	25.3
b	Pembiayaan dengan bagi hasil angsuran pokok periodik dan akhir	0	0.0
c	Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil akhir	0	0.0
d	Saya serahkan kepada pihak Bank	56	74.7
Jumlah		75	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 25.3 % responden mengatakan dengan jenis pembayaran dengan angsuran pokok dan bagi hasil periodik. Sedangkan 74.4 % responden yang mengatakan saya serahkan kepada pihak bank.

Penjelasan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, kebanyakan pedagang di Kota Langsa masih belum memahami dan mengingat kontrak yang telah disepakati. *Kedua*, pedagang yang memanfaatkan pembiayaan modal usaha dengan membayar secara bulanan.

Jawaban pada tabel di atas adalah jawaban responden secara umum, namun jika ditinjau dari segi tingkat pendidikan terakhir responden, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 62. Responden Yang Membayar Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Periodik Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0 %
2	SD/MI	2	0	0.0 %
3	SMP/MTs	11	0	0.0 %
4	SMA/MA/SMK	29	3	10.3 %
5	DIPLOMA	7	2	28.6 %
6	SARJANA/PASCASARJANA	26	14	53.8 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	19	25.4

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 53.8 % dari 26 responden yang berpendidikan terakhir sarjana/pascasarjana mengatakan dengan membayar angsuran pokok dan bagi hasil periodik. Dan 28.6 % dari 7 populasi yang berpendidikan terakhir diploma dan 10.3 % dari 29 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK mengatakan membayar angsuran pokok dan bagi hasil periodik. Sedangkan 0.0 % dari reponden yang berpendidikan terakhir SMP/MTs dan SD/MI tidak mengatakan demikian.

Penjelasan tabel di atas dapat diambil kesimpulan: *Pertama*, bahwa kebanyakan pedagang di Kota Langsa yang berpendidikan terakhir SD/MI dan SMA/MA/SMK tidak memahami jenis bayar angsuran. *Kedua*, bahwa pedagang yang berpendidikan tinggi lebih memahami aturan jenis pembayaran angsuran. Untuk membuktikan hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 63. Responden Yang Menjawab “Saya Serahkan Kepada Pihak Bank”
Menegenai Jenis Bagi Hasil Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0.0
2	SD/MI	2	2	100 %
3	SMP/MTs	11	11	100 %
4	SMA/MA/SMK	29	26	89.7 %
5	DIPLOMA	7	5	71.4 %
6	SARJANA/PASCASARJANA	26	12	46.2 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	56	74.6 %

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 100 % dari 2 responden yang berpendidikan terakhir SD/MI dan 100 dari 11 responden yang berpendidikan terakhir SMP/MTs serta 89.7 % dari 29 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK mengatakan saya serahkan kepada pihak bank. Sedangkan 71.4 % dari 7 responden yang berpendidikan terakhir Diploma dan 46.2 % dari 26 responden yang berpendidikan terakhir Sarjana/Pascasarjana mengatakan saya serahkan kepada pihak bank.

Penjelasan tabel di atas membuktikan: *Pertama*, bahwa belakang pendidikan pedagang berpengaruh terhadap pengetahuan tentang jenis pembayaran angsuran.

Kedua, bahwa sekalipun seseorang pedagang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi, tidak dapat dipastikan akan mengetahui jenis pembayaran angsuran.

Demikian hasil penelitian dan analisa jika dikaitkan dengan latar belakang pendidikan. Namun jika dikaitkan dengan pekerjaan responden, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 64. Responden Yang Membayar Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Periodik Berdasarkan Pekerjaan Selain Pedagang

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	34	3	8.8 %
2	Pegawai kantor	18	7	38.8 %
3	Guru/Dosen	15	9	60 %
4	Mahasiswa	8	0	0.0 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	19	25.4 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diperjelas bahwa 60 % dari 15 responden yang berprofesi sebagai guru/dosen dan 60 % dari 18 responden yang bekerja di perkantoran mengatakan dengan membayar angsuran pokok dan bagi hasil periodik. Sedangkan 0.0 % dari 8 mahasiswa yang dijadikan responden dan 8.8 % dari 34 responden pekerja lepas mengatakan dengan membayar angsuran pokok dan bagi hasil periodik.

Penjelasana tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pedagang yang juga berprofesi sebagai guru/dosen cenderung lebih mengerti memahami jenis bayar angsuran dibandingkan dengan yang berprofesi lainnya, terutama jika dibandingkan dengan mahasiswa dan pekerja lepas. Untuk membuktikan hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 65. Responden Yang Menjawab “Saya Serahkan Kepada Pihak Bank” Mengenai Jenis Bagi Hasil Berdasarkan Pekerjaan Selain Pedagang

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	34	31	91.2 %
2	Pegawai kantor	18	11	61.2 %
3	Guru/Dosen	15	6	40 %
4	Mahasiswa	8	8	100 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	56	74.6 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 91.2 % dari 34 responden pedagang yang juga sebagai pekerja lepas dan 100 % dari 8 responden yang mahasiswa mengatakan saya serahkan kepada pihak bank. Sedangkan 61.2 % dari 18 responden yang juga berprofesi sebagai pegawai kantor dan 40 % dari 15 responden guru/dosen yang mengatakan demikian juga.

Penjelasan tabel di atas membuktikan: *Pertama*, bahwa di kalangan pedagang masih banyak yang belum memahami jenis bayar angsuran. *Kedua*, bahwa latarbelakang pendidikan pedagang berpengaruh terhadap pengetahuana terhadap jenis bayar angsuran.

Setelah meneliti tentang “jenis pembayaran bagi hasil yang disepakati”, selanjutnya team peneliti akan menganalisa tentang “metode hitung angsuran pada pembiayaan usaha”. Untuk meneliti lebih detail, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 66. Metode Hitung Angsuran Pedagang pada Pembiayaan Usaha

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
a	Efektif	0	0.0
b	Flat	19	25.4
c	Sliding	0	0.0
d	Tidak tahu	56	74.6

Jumlah	75	100 %
--------	----	-------

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 74.6 % responden mengakui tidak tahu. Dan 25.4 % yang mengetahui tentang metode hitung angsuran pada pembiayaan usaha yang telah disepakati. Penjelasan tabel ini memberi keterangan yang membuktikan bahwa kebanyakan pedagang yang memanfaatkan pembiayaan modal usaha namun tidak mengetahui tentang metode hitung angsuran pada pembiayaan usaha yang telah disepakati.

Jawaban pada tabel di atas adalah jawaban responden secara umum, namun jika ditinjau dari segi tingkat pendidikan terakhir responden, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 67. Responden Yang Menjawab Metode Hitung Angsuran Flat Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0 %
2	SD/MI	2	0	0.0 %
3	SMP/MTs	11	0	0.0 %
4	SMA/MA/SMK	29	3	10.3 %
5	DIPLOMA	7	2	28.6 %
6	SARJANA/PASCASARJANA	26	14	53.8 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	19	25.4 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 53.8 % dari 26 responden yang berpendidikan terakhir sarjana/pascasarjana dan 28.6 % dari 7 populasi yang berpendidikan terakhir diploma mengatakan dengan metode hitung angsuran flat. Kemudian, 10.3 % dari 29 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK

yang mengatakan dengan metode hitung angsuran flat. Sedangkan responden yang berpendidikan terakhir SD/MI dan SMP/MTs tidak ada mengatakan demikian.

Penjelasan tabel di atas dapat diambil kesimpulan: *Pertama*, bahwa kebanyakan pedagang yang berlatarpendidikan rendah tidak mengetahui tentang metode hitung angsuran yang disepakati. *Kedua*, bahkan pedagang yang berlatarpendidikan tinggi juga masih banyak yang belum tahu dan lupa metode hitung angsuran yang disepakati. Untuk membuktikan hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 68. Responden Yang Menjawab Tidak Tahu tentang Metode Hitung Angsuran Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0.0
2	SD/MI	2	2	100 %
3	SMP/MTs	11	11	100 %
4	SMA/MA/SMK	29	26	89.7 %
5	DIPLOMA	7	5	71.4 %
6	SARJANA/PASCASARJANA	26	12	46.2 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	56	74.6 %

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 100 % dari 2 responden yang berpendidikan terakhir SD/MI dan 100 % dari 11 responden yang berpendidikan terakhir SMP/MTs mengatakan tidak tahu tentang metode hitung angsuran yang disepakati. Dan 89.7 % dari 29 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK dan 71.4 % dari 7 responden yang berpendidikan terakhir Diploma mengatakan demikian juga. Sedangkan 46.2 % dari 26 responden yang berpendidikan

terakhir Sarjana/Pascasarjana yang mengatakan tidak tahu tentang metode hitung angsuran yang disepakati.

Penjelasan tabel di atas membuktikan: *Pertama*, bahwa kalangan pedagang banyak yang tidak tahu tentang metode hitung angsuran yang disepakati. *Kedua*, bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap pengetahuan tentang metode hitung angsuran yang akan disepakati.

Demikian hasil penelitian dan analisa jika dikaitkan dengan latar belakang pendidikan. Namun jika dikaitkan dengan pekerjaan responden, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 69. Responden Yang Menjawab Metode Hitung Angsuran Flat Berdasarkan Pekerjaan Selain Pedagang

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	34	3	8.8 %
2	Pegawai kantor	18	7	38.8 %
3	Guru/Dosen	15	9	60 %
4	Mahasiswa	8	0	0.0 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	19	25.4 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diperjelas bahwa 60 % dari 15 responden yang juga berprofesi sebagai guru/dosen dan 38.8 % dari 18 responden yang bekerja di perkantoran mengatakan mengatakan metode hitung angsuran flat. Sedangkan mahasiswa yang dijadikan responden tidak ada yang mengatakan demikian, bahkan hanya 8.8 % dari 34 responden pedagang yang juga bekerja sebagai pekerja lepas mengatakan mengatakan metode hitung angsuran flat.

Penjelasana tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat yang berprofesi sebagai guru/dosen cenderung lebih mengetahui tentang metode hitung angsuran dibandingkan dengan yang berprofesi lainnya, terutama jika dibandingkan

dengan mahasiswa dan pekerja lepas. Untuk membuktikan kesimpulan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 70. Responden Yang Menjawab Tidak Tahu tentang Metode Hitung Angsuran Berdasarkan Pekerjaan Selain Pedagang

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	34	31	91.2 %
2	Pegawai kantor	18	11	61.2 %
3	Guru/Dosen	15	6	40 %
4	Mahasiswa	8	8	100 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	56	74.6 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 91.2 % dari 34 responden sebagai pekerja lepas dan 100 % dari 8 responden yang mahasiswa mengatakan mengetahui tentang metode hitung angsuran. Sedangkan 61.2 % dari 18 responden yang juga berprofesi sebagai pegawai dan hanya 40 % dari 15 responden guru/dosen yang mengatakan demikian juga.

Penjelasan tabel di atas terbukti: *Pertama*, bahwa di kalangan pedagang masih banyak yang belum tahu tentang mengetahui tahu tentang metode hitung angsuran yang telah disepakati. *Kedua*, bahwa kalangan guru/dosen dan pekerja kantor cenderung mengetahui tentang metode hitung angsuran.

Setelah meneliti tentang “metode hitung angsuran pada pembiayaan usaha”, selanjutnya team peneliti akan menganalisa tentang “minat pedagang terhadap tipe pembiayaan syariah”. Untuk meneliti lebih detail, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 71. Menyukai Tipe Pembiayaan Syariah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
----	--------------------	-----------	------------

a	Suka	61	81.3
b	Cenderung tidak suka	0	0.0
c	Tidak suka	0	0.0
d	Biasa saja	14	18.7
Jumlah		75	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 81.3 % responden yang menyukai tipe pembiayaan syariah. Selanjutnya 18.7 % responden mengatakan biasa saja. Keterangan tabel di atas memberi gambaran bahwa kebanyakan responden tipe pembiayaan syariah.

Jawaban pada tabel di atas adalah jawaban responden secara umum, namun jika ditinjau dari segi tingkat pendidikan terakhir responden, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 72. Responden Yang Menjawab Suka Terhadap Tipe Pembiayaan Syariah Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0 %
2	SD/MI	2	2	100 %
3	SMP/MTs	11	9	81.8 %
4	SMA/MA/SMK	29	24	82.8 %
5	DIPLOMA	7	5	71.4 %
6	SARJANA/PASCASARJANA	26	21	80.8 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	61	81.3 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 80.8 % dari 26 responden yang berpendidikan terakhir sarjana/pascasarjana dan 71.4 % dari 7 populasi yang berpendidikan terakhir diploma mengatakan menyukai terhadap tipe pembiayaan syariah. Kemudian, 82.8 % dari 29 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK dan 81.8 % responden yang berpendidikan terakhir SMP/MTs mengatakan menyukai terhadap tipe pembiayaan syariah. Bahkan 100 % responden yang berpendidikan terakhir SD/MI mengatakan demikian juga.

Penjelasan tabel ini dapat diambil kesimpulan: *Pertama*, bahwa kebanyakan pedagang menyukai terhadap tipe pembiayaan syariah. *Kedua*, bahwa latarberpendidikan pedagang tidak berpengaruh penting terhadap kecenderungan minat untuk memanfaatkan pembiayaan syariah. Untuk membuktikan hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 73. Responden Yang Menjawab Selain Suka Terhadap Tipe Pembiayaan Syariah Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0.0
2	SD/MI	2	0	0.0 %
3	SMP/MTs	11	2	18.2 %
4	SMA/MA/SMK	29	5	17.2 %
5	DIPLOMA	7	2	28.6 %
6	SARJANA/PASCASARJANA	26	5	19.2 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	14	18.7 %

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 0.0 % dari 2 responden yang berpendidikan terakhir SD/MI dan 18.2 % dari 11 responden tamatan SMP/MTs

mengatakan biasa saja terhadap tipe pembiayaan syariah. Dan 17.2 % dari 29 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK dan 28.6 % dari 7 responden yang berpendidikan terakhir Diploma serta 19.2 % dari 26 responden yang berpendidikan terakhir Sarjana/Pascasarjana mengatakan suka terhadap tipe pembiayaan syariah.

Penjelasan tabel di atas dapat membuktikan: *Pertama*, bahwa latar belakang pendidikan bukan hal penting untuk menumbuhkan minat terhadap tipe pembiayaan syariah. *Kedua*, bahwa dalam skala global menunjukkan bahwa tipe pembiayaan syariah disukai oleh pedagang.

Demikian hasil penelitian dan analisa jika dikaitkan dengan latar belakang pendidikan. Namun jika dikaitkan dengan pekerjaan responden, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 74. Responden Yang Menjawab Suka Tipe Pembiayaan Syariah Berdasarkan Pekerjaan Selain Pedagang

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	34	29	85.2 %
2	Pegawai kantor	18	14	77.8 %
3	Guru/Dosen	15	12	80 %
4	Mahasiswa	8	6	75 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	61	81.3 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diperjelas bahwa 80 % dari 15 responden yang juga berprofesi sebagai guru/dosen dan 77.8 % dari 18 responden yang juga bekerja di perkantoran mengatakan suka terhadap tipe pembiayaan syariah. Sedangkan 75 % dari 8 mahasiswa yang dijadikan responden dan 85.2 % dari 34 responden pedagang yang juga bekerja sebagai pekerja lepas mengatakan menyukai tipe pembiayaan syariah.

Penjelasana tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tipe pembiayaan syariah cenderung lebih disukai oleh pedagang. Untuk membuktikan hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 75. Responden Yang Menjawab Selain Suka Terhadap Tipe Pembiayaan Syariah Berdasarkan Pekerjaan Selain Pedagang

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	34	5	14.8 %
2	Pegawai kantor	18	4	22.2 %
3	Guru/Dosen	15	3	20 %
4	Mahasiswa	8	2	25 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	14	18.7 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 25 % dari 8 responden pedagang yang juga berprofesi sebagai pekerja lepas dan 25 % dari 8 responden yang mahasiswa menyatakan biasa saja terhadap tipe pembiayaan syariah. Sedangkan 22.2 % dari 18 responden yang juga berprofesi sebagai pegawai kantor dan hanya 20 % dari 15 responden guru/dosen yang mengatakan demikian juga. Penjelasan tabel ini membuktikan bahwa tipe pembiayaan syariah cenderung lebih disukai oleh pedagang.

Setelah meneliti tentang “minat pedagang terhadap tipe pembiayaan syariah”, selanjutnya team peneliti akan menganalisa tentang “beban pedagang terhadap sistem bagi hasil pada pembiayaan perbankan syariah”. Untuk meneliti lebih detail, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 76. Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan Perbankan Syariah tidak Memberatkan Debetur

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Benar, tidak memberatkan	29	38.6

B	Tidak, karena memberatkan	0	0.0
C	Cenderung memberatkan	0	0.0
D	Cenderung meringankan	46	61.4
Jumlah		75	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 38.6 % responden yang mengatakan secara tegas bahwa sistem bagi hasil pada pembiayaan perbankan syariah itu tidak memberatkan debitur. Dan 61.4 % responden yang mengatakan secara tidak tegas bahwa sistem bagi hasil pada pembiayaan perbankan syariah cenderung meringankan.

Jawaban pada tabel di atas adalah jawaban responden secara umum, namun jika ditinjau dari segi tingkat pendidikan terakhir responden, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 77. Responden Yang Menjawab Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Tidak Memberatkan Debetur Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0
2	SD/MI	2	0	0.0 %
3	SMP/MTs	11	4	36.4 %
4	SMA/MA/SMK	29	8	27.6 %
5	DIPLOMA	7	2	28.5 %
6	SARJANA/PASCASARJANA	26	15	57.7 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	29	38.6 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 57.7 % dari 26 responden yang berpendidikan terakhir sarjana/pascasarjana dan 28.5 % dari 7 populasi yang berpendidikan terakhir diploma mengatakan secara tegas bahwa sistem bagi hasil pada pembiayaan perbankan syariah itu tidak memberatkan debitur. Kemudian, 27.6 % dari 29 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK dan 36.4 % dari 11 responden yang berpendidikan terakhir SMP/MTs mengatakan hal yang sama. Bahkan 0.0 % atau tidak ada dari 2 responden yang berpendidikan terakhir SD/MI yang mengatakan demikian.

Penjelasan tabel di atas dapat diambil kesimpulan: *Pertama*, bahwa pedagang yang berpendidikan terakhir sarjana/pascasarjana cenderung merasakan bahwa sistem bagi hasil pada pembiayaan perbankan syariah itu tidak memberatkan debitur. *Kedua*, bahwa selain responden yang berpendidikan terakhir sarjana/pascasarjana masih merasakan memberatkan debitur. Untuk membuktikan hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 78. Responden Yang Menjawab Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Cenderung Meringankan Debetur Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak sekolah/tamat SD	0	0	0.0
2	SD/MI	2	2	100 %
3	SMP/MTs	11	7	63.6 %
4	SMA/MA/SMK	29	21	72.4 %
5	DIPLOMA	7	5	71.5 %
6	SARJANA/PASCASARJANA	26	11	42.3 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	46	61.4 %

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 100 % dari 2 responden yang berpendidikan terakhir SD/MI dan 63.6 % dari 11 responden yang berpendidikan terakhir SMP/MTs mengatakan secara tidak tegas bahwa sistem bagi hasil pada pembiayaan perbankan syariah cenderung meringankan. Dan 72.4 % dari 29 responden yang berpendidikan terakhir SMA/MA/SMK dan 71.5 % dari 7 responden yang berpendidikan terakhir Diploma mengatakan hal yang sama. Dan terdapat 42.3 % dari 26 responden yang berpendidikan terakhir Sarjana/Pascasarjana mengatakan demikian.

Penjelasan tabel di atas membuktikan: *Pertama*, bahwa semakin banyak debitur yang mempunyai latar belakang pendidikan rendah maka semakin banyak yang tidak tegas menyatakan bahwa sistem bagi hasil pada pembiayaan perbankan syariah meringankan debitur. *Kedua*, bahwa sekalipun seseorang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi, tidak dapat dipastikan akan merasa tidak memberatkan.

Demikian hasil penelitian dan analisa jika dikaitkan dengan latar belakang pendidikan. Namun jika dikaitkan dengan pekerjaan responden, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 79. Responden Yang Menjawab Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Tidak Memberatkan Debetur Berdasarkan Pekerjaan Selain Pedagang

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	34	8	23.5 %
2	Pegawai kantor	18	7	38.8 %
3	Guru/Dosen	15	10	66.7 %
4	Mahasiswa	8	4	50 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	29	38.6 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diperjelas bahwa 50 % dari 15 responden yang juga berprofesi sebagai guru/dosen dan 38.8 % dari 18 responden yang juga bekerja

di perkantoran mengatakan dengan tegas bahwa sistem bagi hasil pada pembiayaan perbankan syariah tidak memberatkan. Sedangkan 50 % dari 8 mahasiswa yang dijadikan responden dan hanya 23.5 % dari 34 responden pedagang yang juga bekerja sebagai pekerja lepas mengatakan demikian.

Penjelasan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pedagang yang juga berprofesi sebagai guru/dosen dan mahasiswa cenderung secara tidak tegas mengatakan bahwa sistem bagi hasil pada pembiayaan perbankan syariah meringankan, terutama jika dibandingkan dengan pekerja kantor dan pekerja lepas. Untuk membuktikan hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 80. Responden Yang Menjawab Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Cenderung Meringankan Debetur Berdasarkan Pekerjaan Selain Pedagang

No	Pekerjaan	Populasi	Frekuensi	Persentase
1	Pekerja Lepas	34	26	76.5 %
2	Pegawai kantor	18	11	61.2 %
3	Guru/Dosen	15	5	33.3 %
4	Mahasiswa	8	4	50 %
Jumlah (Populasi dan Frekuensi)		75	46	61.4 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 76.5 % dari 34 responden sebagai pedagang yang juga sebagai pekerja lepas dan 50 % dari 8 responden yang mahasiswa mengatakan secara tidak tegas bahwa sistem bagi hasil pada pembiayaan perbankan syariah cenderung meringankan. Sedangkan 61.2 % dari 18 responden yang berprofesi sebagai pegawai kantor dan hanya 33.3 % dari 15 responden guru/dosen yang mengatakan demikian. Penjelasan tabel ini membuktikan bahwa pedagang yang juga berprofesi sebagai guru/dosen dan mahasiswa cenderung secara

tidak tegas mengatakan bahwa sistem bagi hasil pada pembiayaan perbankan syariah meringankan, terutama jika dibandingkan dengan pekerja kantor dan pekerja lepas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keunggulan yang pedagang rasakan dalam memanfaatkan pembiayaan perbankan syariah pada setiap produk-produknya adalah metode dan teknisnya cenderung lebih jelas dan tidak memberatkan para pedagang. Selain itu para pihak perbankan syariah melakukan pendekatan persuasif secara serius ketika pedagang mengalami kesulitan dalam melunasi angsuran bulanan. Karena kebanyakan pedagang yang memanfaatkan pembiayaan modal pada perbankan syariah menginvestasikan pada sektor usaha pangan (usaha mikro).

Berbicara bentuk dan teknis pelaksanaan pembiayaan perbankan syariah secara umum masih membingungkan para pedagang, namun mereka mendapatkan penjelasan secara detail tentang hal tersebut ketika dalam proses memenuhi bahan administrasi. Dan bahkan secara umum, pedagang merasa bahwa mereka mendapatkan pembinaan tentang bagaimana membuat laporan keuangan yang layak. Sekalipun sebagian pedagang merasa risih jika dikunjungi oleh pihak bank karena dilihat oleh penduduk sekitar dan menumbulkan rasa kecurigaan tentang kemampuan melunasi angsuran.

Motif pedagang di kota langsa menggunakan jasa pembiayaan perbankan syariah selain faktor tertera nama syariah adalah sistem bagi hasil yang ada pada

perbankan syariah cenderung tidak memberatkan pada debitur dan segala kesulitan dapat dibicarakan dan secara persuasif.

B. Kritik dan Saran

1. Kritik

Pembiayaan modal usaha bagi pedagang pada perbankan syariah mempunyai jenis dan teknis serta persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, namun team peneliti menemukan beberapa nasabah yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan fasilitas tersebut karena kedekatan dan merasa dihormati oleh pihak bank. Selain itu para nasabah banyak yang merasa kurang mendapatkan perhatian dan bimbingan oleh pihak bank guna kelancaran usaha yang dijalankan, sekalipun pihak bank telah menyatakan bahwa mereka selalu melakukan komunikasi dan pendekatan persuasif terhadap pedagang yang memanfaatkan pembiayaan.

2. Saran

Pihak perbankan syariah bekerja sama dengan unsur muspida plus, akademisi dan pendakwah dalam hal sosialisasi sistem kinerja perbankan syariah berkaitan dengan produk-produknya. Sehingga dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, yang berguna untuk meyakinkan dan memudahkan para calon pedagang untuk memanfaatkan pembiayaan modal usaha yang tersedia pada perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al quranulkarim.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press. 2001.

Antonius. *Pedoman Pengelolaan Bank Syariah*. Jakarta : LPPBS.1993.

Arfan Iksan, *et.al.*, , *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: Citapustaka Media. 2014.

Bank Indonesia. *Perbankan Syari`ah Nasional, Kebijakan dan Penembangan*, . Jakarta: Bank Indonesia. 2001.

BPRS PNM Al-Ma'soem. *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Bandung : BPRS PNM Al-Ma'soem. 2004.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Kendana. 2007.

Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.

Clark Moustakas. *Phenomenological Research Methods*. California : Sage Publication. 1994.

Darren Langdridge. *Phenomenological Theory, Research and method* . England :Pearson Education. 2007.

Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Harry Wolcott. *Transforming qualitative data: Description, analysis, and interpretation*. Thousand Oaks CA: t.p.1994.

John W. Creswell. *Pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed*. Jakarta :Pustaka Pelajar. 2010.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* . Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2010.

Matthew B. Miles and A.Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*. New Delhi : Sage Publication. 1994.

- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005.
- Noeng Mohadjir. *Metode Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Rake Sarasin. 1996.
- Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset. 2012.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
- Singarimbun, *et.al. Metode Penelitian Survei* . Jakarta : LP3S. 1989.
- Sonny Leksono. *Penelitian Kualitatif Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermesa. 1976.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian* .Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1995.
- Sugiyono. *metode penelitian Bisnis* . Bandung : Alfabeta. 2010
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan* . Jakarta : Sinar Grafika:2008.
- Usman Rianse dan Abdi. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Bandung : Alfabeta. 2008.
- UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz. *Manajemen operasional Bank Syariah*. Cirebon : STAIN Press. 2009.
- Zainul Arifin. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari`ah*. Jakarta: Alvabet. 2002.